

KONVERGENSI

SISTEM MANAJEMEN BANDWIDTH DENGAN HIERARCHICAL TOKEN BUCKET PADA LINUX SERVER CENTOS (STUDI KASUS: JARINGAN KANTOR UNIVERSITAS MADURA)

Andhis Yoga Prasetya, Ubaidi

1 – 12

SISTEM PREDIKSI KEPERIBADIAN MANUSIA BERDASARKAN STATUS MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE

Elsen Ronando, Muhammad Yasa, Enny Indasyah

13 – 22

PERANCANGAN SISTEM PENGAMAN MOTOR DENGAN ANDROID MELALUI BLUETOOTH DAN GPS

Bambang Dwi Sulo, Yanis Fajar Dermawan, Agus Darwanto

23 – 31

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERJALANAN DINAS DENGAN METODE PIECES (STUDI KASUS PADA PT DUA KELINCI)

Krisna Puji Lestari, Ahmad Habib

32 – 46

PENENTUAN RUTE OPTIMAL PADA DISTRIBUSI BARANG MENGGUNAKAN ALGORITMA GREEDY (Studi Kasus: UD XYZ)

Ardy Januanto, Abdullah Faqih Septiyanto, Andrey Kartika Widhy Hapanténda

47 – 55

ISSN : 1858-0688 (Media Cetak)
e-ISSN: 2721-0936 (Media Online)

KONVERGENSI
Volume 17 Nomor 1
Januari 2021

Editor in Chief

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

Assistant Editor

Fridy Mandita, S.Kom., M.Sc

Editor on Board

Ahmad Habib, S.Kom., MM.

Anis R Amna, S.Kom., M.Kom., MBA

Agus Hemanto, S.Kom., M.MT.

Samsul Huda, S.ST., M.T., Ph.D.

Addin Aditya, S.Kom., M.Kom. - STIKI Malang, Indonesia

Adnan Zulkarnain, S.Kom., M.M.S.I. - STIKI Malang, Indonesia

Reviewer

Dr. Edio da Costa - Dili Institute of Technology, Timor-Leste

Dr. Arna Fariza - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia

Dr. Umi Salamah - Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Dr. Evy Poerbaningtyas - STIKI Malang, Indonesia

Dr. Arif Muntasa - Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Dr. Reny Nadlifatin - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia

Dr. Andi Tenriawaru - Universitas Halu Oleo, Indonesia

Dr. Bagus Setya Rintyarna - Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Dr. Heru Purnomo Ipung - Swiss German University, Jakarta, Indonesia

Dr. Fika Hastarita Rachman - Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Dr. Tora Fahrudin - Universitas Telkom Bandung, Indonesia

Dr. Evi Triandini - Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Indonesia

Dr. Bambang Jokonowo - Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

Dr. Yeni Kustiyahningsih - Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Website : <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/KONVERGENSI/index>

KONVERGENSI

Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarluaskan iptek dan perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Diterbitkan pertama kali pada Januari 2015 dengan frekuensi terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal KONVERGENSI edisi ini bisa terwujud. Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, jurnal KONVERGENSI berhasil mendapatkan peringkat akreditasi SINTA 4.

Dalam penerbitan ketujuhbelas pada bulan Januari 2021 dengan lima buah makalah di bidang informatika dan komunikasi. Satu artikel bertemakan sistem informasi, yang bertemakan sistem informasi administrasi perjalanan dinas. Sebuah artikel tentang perangkat keras pengaman kendaraan. Sebuah artikel yang terkait dengan pengaturan *bandwidth* pada sebuah jaringan komputer. Sebuah artikel yang terkait dengan aplikasi untuk prediksi kepribadian manusia, serta aplikasi penghitungan rute terpendek untuk distribusi barang. Jurnal ini diharapkan dapat berkembang dan semakin berkualitas. Andil besar dan peran para penulis, pembaca dan pengelola akan menentukan tingkat kualitas yang dicapai.

Segenap pengurus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penulis yang makalahnya dimuat pada edisi ini. Redaksi berharap edisi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca. Dengan ini redaksi mengundang seluruh peneliti di Indonesia maupun luar negeri untuk mengirimkan makalahnya dengan berpedoman pada aturan tata tulis dibagian dalam sampul kulit belakang. Juga saran dan kritik dari pembaca dan pihak yang konsen dengan jurnal ini kami harapkan sebagai masukan yang berarti. Tiada gading yang tak retak, sebagai pengurus kiranya dimaafkan bila ada kesalahan.

Surabaya, Januari 2021

Redaksi

KONVERGENSI

DAFTAR ISI

SISTEM MANAJEMEN BANDWIDTH DENGAN HIERARCHICAL TOKEN BUCKET PADA LINUX SERVER CENTOS (STUDI KASUS: JARINGAN KANTOR UNIVERSITAS MADURA) Andhis Yoga Prasetya, Ubaidi	1 – 12
SISTEM PREDIKSI KEPERIBADIAN MANUSIA BERDASARKAN STATUS MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE Elsen Ronando, Muhammad Yasa, Enny Indasyah	13 – 22
PERANCANGAN SISTEM PENGAMAN MOTOR DENGAN ANDROID MELALUI BLUETOOTH DAN GPS Bambang Dwi Sulo, Yanis Fajar Dermawan, Agus Darwanto	23 – 31
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERJALANAN DINAS DENGAN METODE PIECES (STUDI KASUS PADA PT DUA KELINCI) Krisna Puji Lestari, Ahmad Habib	32 – 46
PENENTUAN RUTE OPTIMAL PADA DISTRIBUSI BARANG MENGGUNAKAN ALGORITMA GREEDY (Studi Kasus: UD XYZ) Ardy Januantoro, Abdullah Faqih Septiyanto, Andrey Kartika Widhy Hapantenda	47 – 55

SISTEM MANAJEMEN *BANDWIDTH* DENGAN *HIERARCHICAL TOKEN BUCKET* PADA LINUX SERVER CENTOS (STUDI KASUS: JARINGAN KANTOR UNIVERSITAS MADURA)

Andhis Yoga Prasetya¹, Ubaidi^{2,*}

^{1,2}Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Madura
Email: *ubed@unira.ac.id

ABSTRACT

The internet is one of the media needed in the Madura University Office, whether to find information or download and upload research files. The Peer Connection Queue (HTB) method used for bandwidth distribution in the Madura University Office LAN network is weak. It is not optimal in using the network when traffic is heavy, and there is a bandwidth leak, and the divided bandwidth is not following the rules. Hierarchical Token Bucket (HTB) is a method that can maximize bandwidth and manage bandwidth on the network hierarchically with a priority system based on the class on the network. This study aims to compare the previous method, namely PCQ, with HTB, which is implemented on a Linux CentOS server. The method will be compared using the calculation of QoS (Quality Of Service), which is a method of calculating network quality, in this study will calculate delay, jitter, throughput on the PCQ and HTB methods. In this study, the authors use the open-source HTB-Tools application to implement the HTB method, which is expected to maximize bandwidth usage and comfort users in the Madura University environment.

Keywords: Bandwidth, Hierarchical Token Bucket, CentOS, HTB-Tools

ABSTRAK

Internet merupakan salah satu media yang dibutuhkan di lingkungan Kantor Universitas Madura, baik itu untuk mencari informasi, ataupun mengunduh dan mengupload berkas penelitian. Metode Peer Connection Queue (HTB) yang digunakan untuk pembagian bandwidth di jaringan LAN Kantor Universitas Madura memiliki kelemahan sehingga tidak optimal dalam penggunaan jaringan saat *traffic* sedang padat dan terjadi kebocoran *bandwidth* sehingga *bandwidth* yang terbagi tidak sesuai dengan aturan. Hierarchical Token Bucket (HTB) merupakan metode yang mampu memaksimalkan *bandwidth* dan mengatur *bandwidth* pada jaringan secara hierarki dengan sistem prioritas berdasarkan kelas yang berada pada jaringan. Tujuan dari penelitian membandingkan metode sebelumnya yaitu PCQ dengan HTB yang diimplementasikan di server Linux CentOS. Metode tersebut akan dibandingkan menggunakan perhitungan QoS (Quality Of Service) yang merupakan metode perhitungan kualitas jaringan, pada penelitian ini akan menghitung *delay*, *jitter*, *throughput* pada metode PCQ dan HTB. Pada Penelitian ini penulis menggunakan aplikasi *open source* HTB-Tools untuk menerapkan metode HTB yang diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan *bandwidth* serta memberi kenyamanan bagi pengguna di lingkungan Universitas Madura.

Kata Kunci: *Bandwidth*, Hierarchical Token Bucket, CentOS, HTB-Tools

1. Pendahuluan

Universitas Madura merupakan salah satu Perguruan Tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan

Universitas Madura (YUM) pada tanggal 02 Mei 1978 bertempat di Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan. Aktivitas pada Universitas Madura

dituangkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai aktivitas tersebut, dibutuhkan akses jaringan internet yang stabil terutama karyawan yang bekerja di lingkungan Gedung Rektorat ataupun Fakultas yang menggunakan jaringan kantor.

Internet merupakan salah satu media yang dibutuhkan di lingkungan Kantor Universitas Madura, baik itu untuk mencari informasi, *chatting*, bermain *game online* untuk mengisi jam istirahat, ataupun mengunduh dan mengunggah berkas penelitian. Manajemen *bandwidth* yang diterapkan pada jaringan kantor di Universitas Madura yaitu menggunakan perangkat *router* mikrotik dengan teknik pembagian *bandwidth* metode PCQ. Metode yang digunakan untuk pembagian *bandwidth* saat ini di jaringan LAN Kantor Universitas Madura memiliki kelemahan sehingga tidak optimal dalam penggunaan jaringan saat *traffic* sedang padat dan terjadi kebocoran *bandwidth* sehingga *bandwidth* yang terbagi tidak sesuai dengan aturan.

Dalam kasus ini, maka diperlukan batasan dalam penggunaan jaringan internet, agar proses pengiriman data atau berkas penelitian berjalan dengan tepat dan cepat. Selain itu, saat semua *client* aktif secara bersamaan dalam mengakses internet akan menyebabkan *traffic* padat sehingga akan terjadi keterlambatan dalam pengiriman data, maka dari itu diperlukannya manajemen *bandwidth* yang ada sistem prioritas sehingga dalam keadaan *traffic* padat system tersebut bisa membantu *client* yang memiliki hak akses tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode manajemen *bandwidth* yang baik agar

bisa mengatasi masalah tersebut, HTB merupakan teknik pembagian *bandwidth*, pembagian dilakukan secara hirarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas sehingga mempermudah pengaturan *bandwidth*.

Hierarchical Token Bucket (HTB) merupakan metode yang mampu memaksimalkan *bandwidth* dan mengatur *bandwidth* pada jaringan secara hierarki dengan sistem prioritas berdasarkan kelas yang berada pada jaringan [1]. Untuk dapat menerapkan sistem tersebut konfigurasi dilakukan pada sistem operasi Linux server CentOS. Linux server CentOS nantinya digunakan sebagai *router* atau *gateway* bagi *client* yang berbasis CLI (*command line interface*), adapun *tools* yang digunakan untuk membantu dalam penerapan HTB yang akan berjalan di server CentOS tersebut. Diharapkan dengan adanya penggunaan metode ini dapat memaksimalkan *bandwidth* saat terjadinya kepadatan *traffic* yang berada di jaringan kantor universitas madura sehingga koneksi jaringan internet menjadi nyaman dan akurat sesuai dengan pemakaiannya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. *Bandwidth*

Bandwidth adalah kapasitas atau daya tampung kabel *ethernet* agar dapat dilewati *traffic* paket data dalam jumlah tertentu. *Bandwidth* juga bisa berarti jumlah konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan dengan satuan *bit per second* (bps). *Bandwidth* internet disediakan oleh *provider* internet dengan jumlah tertentu tergantung sewa pelanggan. *Bandwidth* dapat didefinisikan sebagai kapasitas atau daya tampung suatu *channel* komunikasi (medium komunikasi) untuk dapat dilewati sejumlah *traffic*

informasi atau data dalam satuan waktu tertentu [2].

2.2. Manajemen *Bandwidth*

Manajemen merupakan pembaruan dari bahasa Inggris “to manage” yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan mengelola. Sedangkan *bandwidth* adalah lebar data yang dapat diproses di suatu komunikasi data melalui jaringan computer yang dihitung dengan besaran *bit per second* [2]–[7].

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen *bandwidth* yaitu suatu kegiatan mengatur agar data yang lewat sesuai kapasitas maksimal atau *bandwidth* di dalam suatu jaringan komputer yang terhubung dengan internet agar kualitas jaringan terjamin. Ada lima tipe manajemen *bandwidth* yang penulis ketahui yaitu, *queue simple*, *queue tree*, *peer connection queue*, *class based queue*, dan *hierarchical token bucket*. Lima tipe manajemen *bandwidth* ini memiliki keunggulan masing-masing [8][9]. Namun, dalam permasalahan ini penulis hanya menggunakan tipe *hierarchical token bucket* sebagai metode yang akan digunakan dalam penelitian.

2.3. Linux

Nama Linux berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU/Linux[10].

Linux telah lama digunakan sebagai sistem operasi server, dan didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer. Linux juga digunakan sebagai sistem operasi di berbagai

macam jenis perangkat keras komputer, termasuk desktop, *supercomputer*, dan sistem benam seperti yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai *router*. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor (*vendor independence*), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka [10][11].

2.4. PCQ (Peer Connection Queue)

PCQ (Peer Connection Queue) merupakan sebuah metode pembagian *bandwidth* dengan cara pembagian dengan *subclass* atau *subqueue* pada masing-masing *user*. Berdasarkan klasifikasinya dengan metode ini umum digunakan karena dapat diimplementasikan dengan mudah untuk membatasi *bandwidth* secara dinamis dengan konfigurasi sederhana [12][13]. Namun metode tersebut belum bisa memaksimalkan penggunaan *bandwidth* untuk di lingkup kampus, karena dalam jaringan kantor Universitas Madura ada yang harus diprioritaskan sewaktu-waktu maka dari itu penulis mencoba menggunakan metode HTB yang mana metode tersebut memaksimalkan *bandwidth* dengan sistem prioritasnya.

2.5. Hierarchical Token Bucket

Hierarchical Token Bucket (*HTB*) merupakan teknik antrian yang mirip dengan CBQ hanya saja perbedaannya terletak pada opsi, HTB

lebih sedikit opsi saat konfigurasi serta lebih presisi. Teknik antrian HTB memberikan kita fasilitas pembatasan *traffic* pada setiap level maupun klasifikasi, *bandwidth* yang tidak terpakai bisa digunakan oleh klasifikasi yang lebih rendah. Kita juga dapat melihat HTB seperti suatu struktur organisasi dimana pada setiap bagian memiliki wewenang dan mampu membantu bagian lain yang memerlukan. Teknik antrian HTB sangat cocok diterapkan pada perusahaan dengan banyak struktur organisasi [8].

Token Bucket Filter (TBF) membatasi *bandwidth* dengan metode *shape & drop*, prinsip kerja menggunakan aliran *token* yang memasuki *bucket* dengan kecepatan (*rate*) konstan, jika *token* dalam *bucket* habis maka paket data akan diantri dan kelebihannya dibuang, setiap paket data yang dikeluarkan identik dengan *token*. *Token* dalam *bucket* akan lebih cepat habis jika aliran paket data melampaui kecepatan *token* memasuki *bucket*, jadi kita asumsikan bahwa trafik melebihi batas konfigurasi [8].

2.6. Quality of Service

QoS (Quality Of Service) merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diterapkan. Tujuan dari QoS untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang berbeda, yang menggunakan infrastruktur yang sama [1].

QoS adalah teknik untuk mengelola *bandwidth*, *delay*, *jitter*, *throughput* dan *packet loss* untuk aliran dalam jaringan. Tujuan dari mekanisme QoS adalah mempengaruhi setidaknya satu diantara empat parameter dasar QoS yang telah ditentukan [14][15]. Namun penulis

hanya akan menguji kualitas *delay*, *jitter*, dan *throughput*.

Berikut ini merupakan beberapa parameter QoS yang akan digunakan dalam mengukur performansi jaringan, yaitu :

1. *Delay* adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. *Delay* dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses yang lama [14].

$$Delay = \frac{Total\ Delay}{Total\ paket\ yang\ diterima} \quad (1)$$

2. *Jitter* diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket diakhir perjalanan *jitter* [15].

$$Jitte = \frac{Total\ Variasi\ Delay}{Total\ paket\ diterima-1} \quad (2)$$

3. *Throughput* adalah kecepatan (*rate*) transfer data yang efektif yang diukur dalam bps. *Throughput* merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut [15].

$$Throughput = \frac{Paket\ Data\ Diterima}{Lama\ Panegmatan} \quad (3)$$

3. Metode

3.1. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data yang diperlukan mulai dari penelitian-penelitian yang berhubungan dengan

penelitian saat ini. Yang diharapkan dapat mendukung serta menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian ini.

2. Observasi

Di fase ini peneliti melakukan observasi dan melakukan pengamatan jaringan kantor Universitas Madura, pengamatan dilakukan agar mampu menganalisa yang akan menjadi bahan evaluasi untuk mengimplemetasikan sistem manajemen *bandwidth* yang akan dilakukan. Serta pengamatan manajemen *bandwidth* yang digunakan sebelumnya yang nanti menjadi bahan perbandingan untuk metode yang akan diterapkan saat ini.

Serta melakukan observasi terhadap perangkat yang akan digunakan,

Perangkat yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan sebuah *computer server* yang didalam terdapat sistem operasi Linux Centos Server, untuk aplikasi manajemen *bandwidth* peneliti menggunakan aplikasi *open source* HTB-Tools yang diklaim menawarkan kemampuan untuk pembatasan *traffic* yang sesuai dengan metode peneliti gunakan.

3.2. Skema Perancangan

Perancangan manajemen *bandwidth* yang dilakukan dengan menggunakan HTB-Tools di jaringan kantor Universitas Madura, berikut adalah skema perancangan antrian seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema manajemen *bandwidth* secara hierarki

Gambar 2. Topologi

Gambar 3. Desain Layout Topologi

Dalam skema pada Gambar 1 yang dibuat dapat dijelaskan “eth1” yang merupakan ethernet pada jaringan lokal (LAN) membuat sebuah kelas dengan besar *bandwidth* 512 Kb dengan limit *bandwidth* 1024 Kb atau dapat diperjelas besaran *bandwidth* yang akan didapatkan maksimal sebesar 1025 Kb oleh *client*. “Class” tersebut mempunyai 3 *client*, masing-masing *client* akan mendapatkan limit

sebesar 1024 Kb dan *bandwidth* dengan variabel Y yang bersifat *integer*, *bandwidth* tersebut akan ditentukan sesuai dengan kebutuhannya client namun tidak boleh melebihi limit yang telah tentukan. Sedangkan prioritas X merupakan sebuah kebijakan yang bisa didapatkan oleh masing-masing *client* nantinya. Maka dari itu perancangan yang akan dibuat penulis berdasarkan kebutuhan yang

ada di kantor Universitas Madura, ada 7 class yang nantinya akan dibuat di Gedung Rektorat dan 7 class di Fakultas beserta Perpustakaan. Gambar 2 dan Gambar 3 adalah gambar sederhana dari topologi jaringan yang nanti akan diterapkan di jaringan kantor Universitas Madura.

Pada tahap implementasi, percobaan dilakukan bertahap mulai dari proses instalasi dan konfigurasi untuk manajemen *bandwidth* serta melakukan seberapa mampu server mentransfer data ke *client* yang jaraknya 5 gedung dari server pusat. Membandingkan Quality of Service dari metode sebelumnya dan sesudah, serta percobaan *transfer rate* dengan mengambil mengambil 2 sampel yaitu Gedung Rektorat yang dekat dengan server dan Laboratorium Informatika yang jaraknya 5 gedung dari server pusat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengujian Sistem untuk Mengetahui Hasil QoS

Setelah sistem dirancang dan diimplementasikan di jaringan kantor universitas madura, selanjutnya dilakukannya pengujian untuk mengetahui seberapa maksimal sistem berjalan mulai dari perbandingan QoS *delay*, *jitter*, dan *throughput* metode sebelum dan sesudah serta pengujian sistem manajemen *bandwidth* menggunakan HTB-Tools di Linux Server CentOS. Mekanisme perbandingan dengan menggunakan mekanisme QoS (Quality of Service) untuk menguji seberapa baik metode HTB dibandingkan dengan yang sebelumnya yang menggunakan metode PCQ. Mekanisme perbandingan QoS pada penelitian ini meliputi *delay*, *jitter*, dan *throughput* dengan percobaan 5 *client*. Maka dari

itu berikut hasil percobaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Delay.

Dalam penelitian ini, *delay* di uji untuk membandingkan mana yang lebih menghasilkan waktu tunda antaran metode manajemen *bandwidth* PCQ dan HTB.

Tabel 1. Delay Per Masing-Masing Client Menggunakan PCQ dan HTB

Client ke-	Menggunakan metode PCQ	Menggunakan metode HTB
1	0,066819	0,148199
2	0,198923	0,123975
3	0,413515	0,189494
4	0,178357	0,136927
5	0,339280	0,148927
Total	1,196894	0,747522
Rata-rata delay	0,2393788	0,149504

Dari analisa data pada Tabel 1 yang menggunakan aplikasi *wireshark* per masing-masing *client* melakukan aktivitas *streaming* ataupun *searching* baik menggunakan metode PCQ maupun metode HTB dari data diatas didapatkan nilai *delay* antara masing-masing metode manajemen *bandwidth* tersebut, manajemen *bandwidth* menggunakan PCQ dengan nilai *delay* 0,2393788 ms, dan setelah menggunakan metode manajemen *bandwidth* HTB mendapatkan nilai *delay* 0,149504 ms. Dari pengujian *delay* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode PCQ mendapatkan nilai *delay* lebih besar dibandingkan setelah menggunakan metode HTB, hal itu disebabkan telah dilakukannya manajemen *bandwidth* sehingga terkontrol di masing-masing *client* sehingga nilai *delay* dengan menggunakan metode HTB relatif kecil.

2. Jitter

Jitter didefinisikan sebagai variasi delay yang diakibatkan oleh panjang queue dalam suatu pengolahan data dan reassemble paket-paket data di akhir pengiriman akibat kegagalan sebelumnya.

Gambar 4. Perbandingan jitter PCQ dan HTB

Pada Gambar 4 diperoleh nilai jitter pada manajemen bandwidth menggunakan metode PCQ lebih besar daripada dengan menggunakan HTB, nilai jitter untuk metode PCQ adalah 0,74 ms, sedangkan dengan menggunakan metode HTB mendapat nilai sebesar 0,15 ms. Dari hasil nilai tersebut manajemen bandwidth yang telah dilakukan dengan metode HTB relatif lebih kecil daripada metode PCQ, hal ini dengan menggunakan metode HTB transfer data lebih cepat karena bandwidth setiap clientnya terbagi rata.

3. Throughput

Throughput tidak sama dengan bandwidth, apabila dianalogikan dalam bentuk nyata, bandwidth sama halnya dengan sebuah pipa sedangkan air yang mengalir dalam sebuah pipa tersebut adalah throughput.

Dari pengujian throughput yang telah dilakukan, diperoleh nilai throughput dengan menggunakan manajemen bandwidth PCQ maupun HTB, seperti tersaji pada Tabel 2.

Diperoleh pada manajemen bandwidth PCQ nilai throughput sebesar 231,347 kbps, sedangkan pada manajemen bandwidth HTB memperoleh nilai throughput sebesar 107,019 kbps. Dari data tersebut nilai throughput dengan menggunakan metode HTB lebih kecil dibanding dengan metode PCQ, dikarenakan pembatasan bandwidth yang diberikan pada client menyebabkan kecepatan transfer data menurun. Gambar 5 merupakan perbandingan pengujian throughput dari metode PCQ dan HTB.

Tabel 2. Throughput Per Masing-Masing Client Menggunakan PCQ dan HTB

Client ke-	Menggunakan metode PCQ (kbps)	Menggunakan metode HTB (kbps)
1	69,908	120,741
2	192,855	87,891
3	366,767	134,767
4	150,21	98,625
5	376,995	93,074
Total	1156,995	535,098
Rata-rata Throughput	231,347	107,019

Gambar 5. Perbandingan throughput PCQ dan HTB

4.2. Pengujian Sistem Di Lokasi

Pada tahap pengujian atau percobaan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan HTB-Tools, tahap pengujian dilakukan di 2 (dua) tempat yakni di

ruang simat yang merupakan tempat yang dekat dengan tempat server dan Laboratorium Informatika yang merupakan tempat atau ruang yang jauh dari server, Laboratorium Informatika dipilih untuk mengukur seberapa efektif *transfer rate* sampai pada ruangan tersebut. Pengujian dilakukan dengan manajemen *bandwidth* sama tanpa prioritas dan pengujian dengan *bandwidth* sama dengan prioritas menggunakan 5 *client* untuk percobaan.

A. Pengujian di ruang Simat Gedung Rektorat

Pertama pengujian yang dilakukan di ruang simat Rektorat dengan cara mengatur *bandwidth* yang diberikan pada *client* sama namun tanpa prioritas. Berdasarkan dari pengujian dengan pengaturan *bandwidth* sama tanpa prioritas di ruang simat, berikut hasil dari pengujian dituliskan dalam Tabel 3. Pengujian yang dilakukan dengan limit sama serta pembagian *bandwidth* yang sama dan menggunakan prioritas pada setiap *client* yang berada di ruangan simat menghasilkan *transfer rate* sama-sama rata hanya berbeda beberapa kbps dari masing-masing *client*. Kedua Pengujian yang dilakukan di ruang simat Rektorat dengan cara mengatur *bandwidth* yang diberikan pada *client* sama namun dengan prioritas. Dari hasil pembagian dan pengaturan yang dilakukan dengan membagi *bandwidth* masing-masing 5 *client* 409 kbps, namun 5 (lima) *client* tersebut mendapatkan prioritas berbeda. Hasil pengujian *bandwidth* sama dengan prioritas dituliskan dalam Tabel 4.

Pengujian yang dilakukan dengan limit sama serta pembagian *bandwidth* yang sama namun menggunakan prioritas untuk *client* perbedaan prioritas berpengaruh sangat signifikan

pada *transfer rate* yang dimiliki *client* PMB sebesar 471,42 kbps.

Tabel 3. Pengujian *Bandwidth* Sama Tanpa Prioritas

Nama	<i>Bandwidth</i> (kbps)	Limit (kbps)	Prioritas	<i>Transfer Rate</i> (kbps)
PMB	409	2048	0	397,11
BAA_1enovo	409	2048	0	396,11
Pak_e di	409	2048	0	400,68
Pak_Chip	409	2048	0	393,33
ubed	409	2048	0	404,23

Tabel 4. Pengujian *Bandwidth* Sama Dengan Prioritas

Nama	<i>Bandwidth</i> (kbps)	Limit (kbps)	Prioritas	<i>Transfer Rate</i> (kbps)
PMB	409	2048	1	471,42
BAA_1enovo	409	2048	2	400,42
Pak_e di	409	2048	3	378,53
Pak_Chip	409	2048	2	396,46
ubed	409	2048	3	370,50

B. Pengujian di Laboratorium Informatika

Pengujian kedua dilakukan di Laboratorium Informatika yang jaraknya jauh dari server pusat HTB, uji coba dilakukan untuk mencoba seberapa mampu server mentransfer data dengan pengaturan *bandwidth* yang telah dilakukan, pengujian sama dengan pengujian yang dilakukan di ruang simat Rektorat dengan menggunakan konfigurasi *bandwidth* sama tanpa prioritas dan *bandwidth* sama menggunakan prioritas dengan 5 (lima) *client* pengujian. Pengujian pertama dengan *bandwidth* sama tanpa prioritas. Dari hasil pengujian dengan *bandwidth* sama tanpa prioritas yang

dilakukan di Laboratorium Informatika, berikut hasil pengujian dituliskan di Tabel 5. Dengan pengujian yang telah dilakukan dengan pembagian *bandwidth* sama tanpa prioritas di Laboratorium Informatika yang jarak jauh dari server pusat HTB didapatkan *transfer rate* yang sama hanya berbeda beberapa kbps. Kedua dengan pengujian di Laboratorium Informatika dengan pengaturan *bandwidth* sama namun menggunakan prioritas, Dari hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium Informatika dengan pengaturan *bandwidth* sama dengan prioritas, berikut hasil pengujian dituliskan dalam Tabel 6.

Tabel 5. Pengujian *Bandwidth* Sama Tanpa Prioritas Di Laboratorium Informatika

Nama	<i>Bandwidth</i> (kbps)	Limit (kbps)	Prioritas	<i>Transfer Rate</i> (kbps)
User 1	409	2048	0	393,82
User 2	409	2048	0	400,03
User 3	409	2048	0	409,20
User 4	409	2048	0	396,11
User 5	409	2048	0	400,03

Tabel 6. Pengujian *Bandwidth* Sama Dengan Prioritas di Laboratorium Informatika

Nama	<i>Bandwidth</i> (kbps)	Limit (kbps)	Prioritas	<i>Transfer Rate</i> (kbps)
User 1	409	2048	3	361,81
User 2	409	2048	4	257,00
User 3	409	2048	1	458,86
User 4	409	2048	3	388,41
User 5	409	2048	2	400,03

Pengujian yang dilakukan di Laboratorium Informatika dengan limit *bandwidth* dan *bandwidth* yang diberikan ke *client* sama namun menggunakan prioritas sangat berpengaruh dengan jarak dari server pusat pada *transfer rate* yang dimiliki

oleh masing-masing *client*. *Transfer rate* yang dimiliki oleh *user 3* dengan angka prioritas 1 sebesar 458,86 kbps berbeda sangat jauh dengan *user 2* dengan angka prioritas 4 sebesar 257,00 kbps.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan dengan metode pengukuran jaringan menggunakan QoS dari nilai *delay* dan *jitter* dengan perbandingan metode manajemen *bandwidth* PCQ dan HTB, nilai *delay* 0,149 ms dan *jitter* 0,15 ms dari metode HTB lebih kecil dibanding *delay* 0,239 dan *jitter* 0,74 ms dari metode PCQ. *Throughput* pada metode manajemen *bandwidth* HTB yang dihasilkan menurun jauh dibandingkan PCQ karena tidak ada pembatasan *bandwidth* bagi *client* di PCQ sedangkan HTB menggunakan batasan *bandwidth* maka dari itu yang menyebabkan transfer data yang diterima *client* menurun. Pengujian yang dilakukan di 2 (dua) tempat berbeda di ruang simat yang berada didekat server dan Laboratorium Informatika yang jauh dari server, *transfer rate* yang dihasilkan dari server dibidang optimal dikarenakan *client* mendapatkan kuota *bandwidth* sesuai dengan pengaturan *bandwidth* menggunakan HTB. Metode HTB dan aplikasi HTB-Tools yang diimplementasikan pada Linux Server CentOS dapat melakukan pembatasan *bandwidth* dari seluruh *client* yang ada.

5.2. Saran

Untuk pengembangan dan perbaikan dimasa yang akan data maka penulis memberikan beberapa saran

yaitu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya manajemen *bandwidth* menggunakan HTB dilakukan dengan sistem GUI agar mempermudah dalam konfigurasinya dan juga dikembangkan atau diterapkan di jaringan lainnya. Untuk pengembangan selanjutnya perlu dicoba di OS lain nya yang bisa *support* dengan HTB-Tools.

6. Daftar Pustaka

- [1] H. Hardiman, L. F. Aksara, and S. Subardin, "Analisis perbandingan QoS (Quality Of Service) Pada Manajemen Bandwidth Dengan Metode PCQ (Per Connection Queue) Dan HTB (Hierarchical Token Bucket)," *semanTIK*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, 2018.
- [2] A. I. Wijaya and L. B. Handoko, "Manajemen Bandwidth Dengan Metode Htb (Hierarchical Token Bucket) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Semarang," *Jurnal Teknik Informatika Udinus*, vol. 1, no. 1, pp. 1–3, 2015.
- [3] Wirabakti, K. Imtihan, and A. S. Pardiansyah, "Proxy Server dan Management Bandwidth Jaringan Komputer Menggunakan Mikrotik RB952Ui5ac2nD," *Jurnal Informatika & Rekayasa Elektronika*, vol. 1, no. 1, pp. 44–49, 2018.
- [4] A. Syukur, "Analisis Management Bandwidth Menggunakan Metode Per Connection Queue (PCQ) dengan Autentikasi RADIUS," *IT Journal Research and Development*, vol. 2, no. 2, pp. 78–89, 2018.
- [5] S. Agustini and A. Mudzakir, "Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan Bandwidth Manajemen Menggunakan Teknik Brust Limit dan Firewall sebagai Pengaman Jaringan," *Jurnal Ilmiah NERO*, vol. 4, no. 3, pp. 189–195, 2019.
- [6] A. R. Muttaqi, S. Wahjuni, and S. N. Neyman, "Manajemen Alokasi Bandwidth Layanan Internet Menggunakan Fractional Knapsack Problem," *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, vol. 7, no. 2, pp. 71–76, 2019.
- [7] M. B. S. Saragih, I. Gunawan, I. O. Kirana, Sumarno, and H. Qurniawan, "Mikrotik Hotspot Network Implementation Using Simple Queue As Bandwidth Management," *Jurnal Mantik*, vol. 3, no. 4, pp. 758–765, 2020.
- [8] B. Santosa, "Manajemen Bandwidth Internet dan Intranet Quality of Service," pp. 1–30, 2004.
- [9] D. Kurnia, "Analisis QoS Pada Pembagian Bandwidth Dengan Metode Layer 7 Protocol, PCQ, HTB Dan Hotspot Di SMK Swasta Al-Washliyah Pasar Senen," *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, vol. 2, no. 2, pp. 102–111, 2017.
- [10] C. Gray, "Review: Just for Fun - The Story of an Accidental Revolutionary," *The Computer Bulletin*, vol. 45, no. 4, pp. 30–30, 2003.
- [11] A. Qustoniah and Darwanto, "Manajemen Bandwidth Jaringan Komputer Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket (HTB) pada PC Router Berbasis Linux," *Widya Teknika*, vol. 19, no. 1, pp. 16–24, 2011.
- [12] R. Kharisman Ndruru, "Penerapan Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) dan Rank Order Centroid (ROC) Dalam Pemilihan Jaksa Terbaik Pada Kejaksaan Negeri Medan," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, pp. 367–372, 2020.

- [13] A. Nurdianto and Deli, “Studi Komparsi Managemen Bandwidth Antara Metode Hirarchical Token Bucket (HTB) Dan Peer Connection Queue (PCQ),” in *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, 2020, vol. 1, no. 1, pp. 487–497.
- [14] I. Iskandar and A. Hidayat, “Analisa Quality of Service (QoS) Jaringan Internet Kampus (Studi Kasus: UIN Suska Riau),” *Jurnal CoreIT*, vol. 1, no. 2, pp. 67–76, 2015.
- [15] Z. M. Subekti and A. Suwarno, “Analisis Perbandingan Manajemen Bandwidth Jaringan Wifi Autentikasi User Password Metode Hierarchical Token Bucket (HTB) dengan Per Connection Queue (PCQ): Studi Kasus STMIK Bani Saleh,” *Informatics, Science and Technologies Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 33–42, 2018.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

SISTEM PREDIKSI KEPRIBADIAN MANUSIA BERDASARKAN STATUS MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE

Elsen Ronando^{1,*}, Muhammad Yasa², Enny Indasyah³

^{1,2}Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

³Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Email: *elsen.ronando@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Currently, social media is a forum for exchanging information widely used by the public, such as Facebook and Twitter. Social media users exchange information to find out the condition of one another. Some companies use social media to explore the personality potential of prospective employees to be recruited. However, to dig up this information takes a very long time because the company has to open prospective employees' social media one by one. To dig up information automatically, a personality detection system is needed from social media users. This study develops a person's personality prediction system based on social media status using the support vector machine. The data sets evaluated in this study were 300 Facebook social media status data and 2067 Twitter social media status data. Based on the evaluation results, we obtained a high level of accuracy in detecting a person's personality based on social media status, namely 100% for Facebook user status and 99.3% for Twitter user status.

Keywords: Personality, Social Media, Support Vector Machine, Facebook, Twitter.

ABSTRAK

Saat ini, media sosial merupakan salah satu wadah pertukaran informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, seperti Facebook maupun Twitter. Pengguna media sosial saling bertukar informasi untuk mengetahui kondisi satu dengan lainnya. Beberapa perusahaan memanfaatkan media sosial untuk menggali potensi kepribadian dari calon pegawai yang akan direkrut. Namun, untuk menggali informasi tersebut memerlukan waktu yang sangat lama karena perusahaan harus membuka media sosial dari calon pegawai satu per satu. Agar dapat menggali informasi secara otomatis, maka diperlukan sistem deteksi kepribadian dari pengguna media sosial. Penelitian ini mengembangkan sistem prediksi kepribadian seseorang berdasarkan status media sosial menggunakan metode Support Vector Machine. Set data yang dievaluasi dalam penelitian ini yaitu 300 data status media sosial Facebook dan 2067 data status media sosial Twitter. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan diperoleh tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi kepribadian seseorang berdasarkan status media sosial, yaitu 100% untuk status pengguna Facebook dan 99,3% untuk status pengguna Twitter.

Kata Kunci: Kepribadian, Media Sosial, Support Vector Machine, Facebook, Twitter.

1. Pendahuluan

Media sosial merupakan sebuah wadah yang banyak digunakan masyarakat saat ini untuk saling bertukar informasi [1], [2]. Facebook dan Twitter adalah perangkat media

sosial yang populer digunakan masyarakat umum, disebabkan kemudahan dalam penggunaannya.

Pemanfaatan media sosial ini juga banyak digunakan oleh perusahaan dalam proses penjangkaran

calon pegawai baru. Beberapa perusahaan dalam seleksi calon pegawai baru selalu menyertakan *form* nama media sosial untuk diisi oleh calon pegawai, baik Facebook maupun Twitter. Tujuan pemanfaatan media sosial dalam proses seleksi ini adalah bertujuan untuk menganalisa kepribadian dari calon pegawai berdasarkan postingan status dari calon pegawai. Kepribadian yang sesuai dengan perusahaan menjadi bahan pertimbangan calon pegawai tersebut diterima dalam perusahaan.

Namun, pada kenyataannya, perusahaan dengan jumlah pelamar yang banyak memerlukan waktu yang lama untuk menganalisa kepribadian calon pegawai berdasarkan status Facebook maupun Twitter. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Machine learning atau yang biasa disebut juga dengan pembelajaran mesin adalah metode yang banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan analisa prediktif, seperti analisa kepribadian manusia [3]–[7]. Salah satu penelitian yang menggunakan metode pembelajaran mesin adalah klasifikasi kepribadian berdasarkan status Facebook dengan menggunakan metode *backpropagation* dengan tingkat akurasi 84% [8]. Namun, penelitian tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu belum dapat menentukan hasil yang optimal pada konfigurasi *neuron* tertentu. Penelitian lain untuk klasifikasi kepribadian berdasarkan status Facebook menggunakan metode *naïve Bayes* dengan akurasi 59,9% [9]. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih diperlukan sebuah sistem yang dapat meningkatkan akurasi yang lebih baik. Metode Support Vector Machine untuk

klasifikasi kepribadian berdasarkan media sosial Twitter juga telah dilakukan oleh [10], dengan tingkat akurasi 86,88%. Selain itu, metode Support Vector Machine ini juga memiliki waktu komputasi yang optimal [11].

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada sistem prediksi kepribadian manusia berdasarkan status media sosial, baik Facebook maupun Twitter menggunakan metode Support Vector Machine. Metode Support Vector Machine ini diterapkan karena memiliki performansi yang lebih dalam tingkat akurasi daripada beberapa metode yang lain, seperti *backpropagation* maupun *naïve Bayes*.

2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1. *Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC)*

LIWC adalah sebuah program analisis teks psikologi dalam digital yang dikembangkan oleh James W. Pennebaker dan Martha E. Francis [12]. LIWC sendiri bertujuan untuk menganalisa psikologi dalam teks atau kalimat digital.

Saat ini, dengan menggunakan metode analisis teks LIWC dapat diperoleh informasi tentang psikologi seseorang. Cara kerja LIWC pada dasarnya sangat sederhana, karena hanya membaca teks yang diberikan dan menghitung prosentase kata-kata yang menggambarkan emosi yang berbeda, gaya berpikir dan kepedulian terhadap sosial.

Terdapat beberapa kategori yang dianalisa oleh LIWC untuk mengidentifikasi sebuah teks, antara lain *summary language variables*,

linguistic dimensions, other grammar, dan psychological process.

2.2. Kepribadian

Kepribadian adalah suatu sikap dari seseorang sebagai latar belakang perilaku yang dilakukannya.

Kepribadian secara umum terdapat 8 (delapan) pribadi antara lain senang, sedih, terkejut, takut, perasaan tidak senang, marah, khawatir, dan percaya. Berdasarkan hal tersebut, kepribadian dapat digolongkan dalam tiga, yaitu *negative emotion, positive emotion, dan social process* [13].

Kepribadian *negative emotion* adalah *anxiety* (gelisah), *anger* (marah), dan *sadness* (sedih). Kepribadian *positive emotion* adalah *love* (cinta), *nice* (perasaan bagus), dan *sweet* (perasaan manis). Kepribadian *social process* adalah *family* (rasa kekeluargaan), *friend* (teman), *female references* (rasa keibuaan), dan *male references* (rasa kebabakan).

2.3. Support Vector Machine

Support Vector Machine (SVM) merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data dalam dua maupun lebih kelompok, baik menggunakan fungsi-fungsi *linear* maupun *non-linear*. Klasifikasi SVM memiliki tujuan mencari *hyperplane* (garis potong) terbaik dengan margin yang optimal. Margin merupakan ukuran jarak antara *hyperplane* dengan titik terdekat pada setiap kelas, yang disebut dengan *support vector* [14].

Gambar 1 menunjukkan terdapat *hyperplane* (garis potong) yang memisahkan dua kelas secara linier. Pada bagian batas awal membatasi kelas pertama ($y_i = 1$), dan bagian batas kedua membatasi kelas kedua ($y_i = -1$). Kemudian, data tersebut dikalkulasi berdasar perkalian vektor,

yaitu vektor bobot dengan set data seperti ditunjukkan pada Persamaan (1) dan (2):

$$w \cdot x_i + \geq b \tag{1}$$

untuk kelas 1 $y_i = 1$

$$w \cdot x_i + \leq b \tag{2}$$

untuk kelas 2 $y_i = -1$, dimana x_i set data, y_i kelas data x_i , w vektor bobot yang tegak lurus dengan garis potong, dan b fungsi pemisah terhadap titik asal.

Gambar 1. Support Vector Machine (SVM) secara linier

Garis potong optimal merupakan sebuah bidang pemisah dengan margin maksimal atau memiliki posisi tengah diantara dua kelas yang berbeda. Nilai margin antara dua bidang pembatas dapat dihitung dengan $m = \frac{2}{\|w\|}$. Sementara itu, untuk memperoleh margin maksimal dapat dihitung dengan fungsi Lagrangian pada Persamaan (3):

$$\min_{w,b,L_p} (w, b, a) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_{i=1}^1 (a_i y_i ((w \cdot x + b) - 1)) + \sum_{i=1}^1 a_i \tag{3}$$

Dimana a_i adalah Lagrange multiplier yang berhubungan dengan x . Vektor w pada umumnya bernilai sangat besar sampai tak terhingga. Agar nilai tersebut menjadi terhingga, maka persamaan *Lagrange primal problem*

tersebut dikonversi kedalam *Lagrange dual problem* seperti Persamaan (4) :

$$L_p(a) = \sum_{i=1}^1 a_i - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^1 a_i a_j y_i y_j x_i x_j \quad (4)$$

Karena $\min_{w,b} L_p = \max_a L_d$. Maka nilai pencarian *hyperplane* terbaik dapat diformulasikan pada Persamaan (5) dan (6):

$$\text{Max}_a L = \sum_{i=1}^1 a_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^1 \sum_{j=1}^1 a_i a_j y_i y_j x_i x_j \quad (5)$$

$$s. t \sum_{i=1}^1 a_i y_i = 0 \geq 0 \quad (6)$$

Persamaan (6) memperoleh nilai a_i pada setiap model data. Kemudian nilai yang diperoleh digunakan dalam penentuan bobot (w). Data dengan nilai $a_i \geq 0$ maka disebut *support vector*, sementara sisanya bukan *support vector*. Setelah a_i diperoleh, kemudian kelas data uji x_i maka dapat diformulasikan pada Persamaan (7) :

$$f(x_d) = \sum_{i=1}^{NS} a_i y_i x_i x_d + b \quad (7)$$

dimana x_i *support vector*, NS jumlah *support vector*, x_d data klasifikasi.

Kemudian pada ruang vektor baru tersebut, dicari garis potong terbaik yang bertujuan memisahkan dua kelas secara *linear*. Pencarian garis potong tergantung pada *dot product* dari pemetaan ruang dimensi tinggi, yaitu $\Phi(u)\Phi(v)$, seperti pada Gambar 2. Nilai hitung dari transformasi $\Phi(u)$ memiliki tingkat kompleksitas, sehingga dapat digantikan dengan fungsi *kernel* sesuai pada Persamaan (8) :

$$K(u,v) = \Phi(u) \cdot \Phi(v) \quad (8)$$

Jika Persamaan (8) disubstitusi dalam persamaan *Lagrangian* maka diperoleh Persamaan (9) :

$$L = \sum_{i=1}^1 a_i - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^1 a_i a_j y_i y_j K(u,v) \quad (9)$$

dengan $f(x_d) = \sum_{i=1}^{NS} a_i y_i \cdot K(u,v) + b$ dimana u data pelatihan, v kelas data pelatihan, d dan γ parameter *kernel*.

Gambar 2. Support Vector Machine (SVM) Secara non- linear

3. Metode

Berikut ini merupakan tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

3.1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data berupa data status dari 30 pengguna Facebook dengan batasan usia antara umur 20 sampai 30 tahun dan status yang diambil menggunakan bahasa inggris serta setiap pengguna diambil masing-masing 10 status, sehingga mendapatkan 300 status pengguna Facebook. Metode yang digunakan untuk mengambil data status Facebook adalah metode *crawling* [15]. Kemudian diambil juga data pengguna Twitter dengan cara *scraping* [16] menggunakan 3 kalimat yaitu *Country, Friends, High School* hingga didapatkan data sebanyak 2067 status *tweets*.

3.2. Pengolahan Data

Pada tahap ini data status Facebook maupun Twitter yang telah dikumpulkan, kemudian diolah menggunakan program LIWC seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Tujuannya adalah untuk menganalisa nilai kepribadian seseorang

berdasarkan makna dari status kalimat. Kemudian, dilakukan seleksi data dari nilai yang dihasilkan LIWC dengan tujuan untuk memilih atribut yang digunakan dalam mendeteksi kepribadian seseorang. Atribut atau fitur yang dipilih terdiri dari 3 (tiga) atribut, yaitu atribut posemo (emosi positif), negemo (emosi negatif), dan sosial (emosi sosial), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Selanjutnya, set data dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Pembagian data ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh [17], dimana secara empirik dengan data latih 80% dan data uji 20% memiliki hasil yang prediksi yang maksimal.

Dalam pengolahan data, data 300 status Facebook dilakukan normalisasi dengan cara menghapus data yang

sama sehingga didapatkan 204 data status, dari 204 data status dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama 159 data status pengguna dipergunakan untuk data latih dan bagian yang kedua 45 untuk data uji. Kemudian status data dari Twitter data *tweets* dinormalisasi dan dibagi 1653 untuk data latih dan 414 untuk data uji.

Tabel 1. Nilai Status Media Sosial Menggunakan LWC

Status	Emosi Positif	Emosi Negatif	Sosial	Hasil
I lost in a tournament!	0,00	20,00	0,00	Emosi Negatif
With hahaha hill	28,57	0,00	0,00	Emosi Positif
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Source (A)	IWC	Analytic	Clout	Authentic	Tone	WPS	Sixtr	Dic	function	pronoun	ppron	i	we	you	shehe	they	ipron	article	p
Joseph Yap	2	93,26	50,00	1,00	25,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Call It What You Want	12	6,95	99,00	1,00	25,77	12,00	4,33	91,67	41,67	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
so who has finish the black scholes part?????	8	11,86	89,42	1,04	25,77	8,00	12,66	87,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
Final Sem seems like a real joy to watch..... Hmmmmm	10	99,00	50,00	43,37	99,00	5,00	0,00	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
chelsea, how many yellow cards do u still wanna get, you are	16	1,92	99,00	7,84	25,77	16,00	12,50	87,50	56,25	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
went down my house to play soccer, honestly, not impressed	16	97,36	10,58	95,60	99,00	16,00	12,50	93,75	43,75	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
Koreans copy only bleh----	4	38,60	50,00	1,00	25,77	4,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
So who is faster? bike or horse??	7	1,00	50,00	89,63	25,77	3,50	0,00	85,71	57,14	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
Lost my Phone AND Sim card.... Anyone who CAN BE BOTHER	35	3,86	95,65	62,17	1,91	11,67	8,57	85,71	60,00	28,57	20,00	14,29	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	8,57	2,86
After today, I can finally say BYE to late night working!!!! Lar	14	31,81	76,25	99,00	25,77	7,00	14,29	85,71	42,86	7,14	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weekends seems fun uh??? NOOO!!! definitely not when you	32	69,94	50,00	96,40	99,00	7,33	18,18	95,45	54,55	9,09	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	9,09
Barlow Everett	2	93,26	50,00	1,00	25,77	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Women are the joy and pillar of life..!	8	93,26	89,42	1,00	99,00	8,00	0,00	87,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Inbox for more info about these products. Email.. info@arens	11	93,26	81,84	2,40	25,77	3,67	18,18	63,64	27,27	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
New year offer. chat me on whats app. +1(619)3836769	11	57,84	81,84	99,00	25,77	3,67	0,00	72,73	27,27	18,18	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
To become a man is not a day job	9	93,26	13,32	98,01	25,77	9,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
love is like a fire, but whether it is going to warm your heart	23	15,15	95,89	80,16	99,00	23,00	4,35	100,00	65,22	12,39	13,04	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35
You Asked me what was wrong and I smiled and said. NOTH	19	1,00	70,08	96,09	25,77	19,00	15,79	94,74	68,42	31,58	21,05	15,79	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00
we learn some thing 4rm prosperty we learn many more 4rm	12	38,60	99,00	23,51	1,00	12,00	16,67	75,00	25,00	25,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
my black berry is on d way	7	68,29	7,67	99,00	25,77	7,00	0,00	71,43	42,86	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
am d happiest girl in d planet	7	93,26	92,33	13,15	25,77	7,00	14,29	42,86	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I gess olatey Yusuf akande his d most happies man in d pla	13	92,82	77,92	1,40	25,77	13,00	7,69	38,46	23,08	15,38	15,38	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00
K&T Lim	2	93,26	50,00	1,00	25,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Happy Birthday Legend 1997?	3	93,26	50,00	98,01	99,00	3,00	33,33	66,67	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Back in track ! Done workout alone ?? #teamTR #talping	14	83,67	76,25	89,63	1,00	7,00	50,00	71,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legend is back on fire ?????? #NotHUMAN!Limited	6	67,04	50,00	98,01	25,77	6,00	16,67	66,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stay tuned ! ??????	2	93,26	50,00	99,00	25,77	2,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have onl	15	1,00	90,87	99,00	25,77	3,75	13,33	100,00	60,00	13,33	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambar 3. Hasil perhitungan status media sosial menggunakan LIWC

3.3. Rancangan Sistem

Pada tahap ini, dilakukan perancangan sistem untuk menjelaskan cara kerja dari sistem. Rancangan sistem akan digambarkan melalui *flowchart* yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4, tahap awal proses adalah pengambilan data dari Facebook maupun Twitter. Selanjutnya terdapat proses seleksi data sesuai dengan kriteria yang ditentukan,

yaitu status media sosial. Kemudian data hasil seleksi diproses menggunakan LIWC bertujuan memperoleh nilai fitur teks pada status Facebook maupun Twitter. Selanjutnya dilakukan *preprocessing* data bertujuan untuk *filtering* untuk memilih atribut/fitur yang diperlukan maupun normalisasi data untuk menghilangkan redundansi data, kemudian data dibagi menjadi dua, yaitu 80% data latih dan 20% data uji. Setelah itu dilakukan

proses pelatihan untuk memperoleh model SVM yang digunakan untuk proses pengujian.

Gambar 4. Alur rancangan sistem

3.4. Implementasi Sistem

Pada tahap ini, dilakukan pembangunan sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Implementasi sistem ini meliputi

penerapan bahasa pemrograman dengan membangun antar muka yang mudah untuk dioperasikan. Gambar 5 diatas merupakan hasil implementasi sistem dalam bahasa pemrograman MATLAB menggunakan antar muka GUI.

3.5. Uji Coba dan Evaluasi Sistem

Pada bagian ini, dilakukan uji coba dan evaluasi sistem terkait prediksi kepribadian pengguna Facebook maupun twitter menggunakan metode Support Vector Machine dilakukan. Evaluasi sistem bertujuan untuk mengamati tingkat akurasi sistem yang ditunjukkan pada Persamaan (10). Dengan tingkat akurasi yang tinggi, maka sistem dapat digunakan sebagai perangkat yang mampu menentukan kepribadian seseorang berdasarkan status media sosial secara efektif.

$$Akurasi = \frac{Jml\ Prediksi\ Benar}{Jml\ Total\ Prediksi} \quad (10)$$

Gambar 5. Program analisa kepribadian menggunakan metode Support Vector Machine

index	screen_name	username	user_id	tweet_id	tweet_url	timestamp	inststamp_epoch	text	text_html	links	hashtags	has_media
0	endowedorid	Owambe Trends	391382288	113134901574	/endowedorid/status/113134901574	2019-05-22 23:59:59	1558569999	1. Argentina	<p>Brazil, Para class="Tweet">	[]	[]	True
1	KatiaBarros	Katia Barros	22835817	113134900995	/KatiaBarros/status/113134900995	2019-05-22 23:59:58	1558569998	This is how it is done h	<p>President class="Tweet">	[]	[]	False
2	carrollbarton6	carroll barton	183452150364	113134900949	/carrollbarton/OneOpinion/	2019-05-22 23:59:57	1558569997	Trump is the	<p>Ilham Omar class="Tweet">	[]	[]	False
3	OneOpinion8	OneOpinion	189144326624	113134900728	/OneOpinion/status/113134900728	2019-05-22 23:59:57	1558569997	This is rare	<p>has removed class="Tweet">	[]	[]	False
4	Emilycgn	Emily Best	15472207	113134900672	/Emilycgn/status/113134900672	2019-05-22 23:59:57	1558569997	for me becau	<p>It's weird class="Tweet">	[]	['winwithhar...	True
5	WeAreAllVIPs	Elizabeth Post	900651226646	113134900641	/WeAreAllVIPs/status/113134900641	2019-05-22 23:59:57	1558569997	that a real	<p>We voted to class="Tweet">	[]	[]	False
6	Nathan746618	Nathan	101346842655	113134900246	/Nathan746618/status/113134900246	2019-05-22 23:59:56	1558569996	leaved by over	<p>Love youkall class="Tweet">	[]	[]	False
7	Agape1v53	Boomer	752604131316	113134900128	/Agape1v53/status/113134900128	2019-05-22 23:59:55	1558569995	you have don	<p>#Number1 class="Tweet">	[]	['Artist', 'B...	True
8	ILLTRILLNELL	ILL TRILL NELL	23742003	113134900103	/ILLTRILLNELL/status/113134900103	2019-05-22 23:59:55	1558569995	#Artist and	<p>@realDonaldTrump class="Tweet">	[]	[]	False
9	firecracker1	Gwen	162387520	113134900057	/firecracker1/status/113134900057	2019-05-22 23:59:55	1558569995	@realDonaldTrump	<p>#CreepyPorn class="Tweet">	['https://twitc...	['CreepyPorn...	False
10	gendeng1625	ThugardengL	22018285	113134899647	/gendeng1625/status/113134899647	2019-05-22 23:59:54	1558569994	#CreepyPorn	<p>what country class="Tweet">	[]	[]	False
11	ercraps77	Nichelle Cichocki	2372868220	113134899428	/ercraps77/status/113134899428	2019-05-22 23:59:54	1558569994	for 30 cents	<p>Hollywood class="Tweet">	[]	[]	False
12	HattCassady93	Hatt Cassidy	35394823	113134899063	/HattCassady93/status/113134899063	2019-05-22 23:59:53	1558569993	doesn't repr	<p>Song: Black class="Tweet">	['https://youtu.be/Ly...	['HeavyMetal...	False
13	HM66AdeN	Aden Pizarro	110318882781	11313489902	/HM66AdeN/status/11313489902	2019-05-22 23:59:53	1558569993	Blood Sands	<p>Please don't class="Tweet">	[]	[]	False
14	SiraSpurg	Sira Spurgeon	2831820887	113134898512	/SiraSpurg/status/113134898512	2019-05-22 23:59:52	1558569992	forget to me	<p>Brett Young's class="Tweet">	['http://tasteofcount...	[]	False
15	Country_Fan...	Country_Fan...	609127539	113134898387	/Country_Fan.../status/113134898387	2019-05-22 23:59:51	1558569991	Gramm says	<p>he wants Cen class="Tweet">	[]	[]	False
16	HorganFeldma	Horgan Feldma	958199613781	113134898095	/HorganFeldma/status/113134898095	2019-05-22 23:59:51	1558569991	he wants Cen	<p>#OFFICIALMas class="Tweet">	['https://twitter.com/...	['protectecl...	False
17	DeeHarcky	Harcky DEE	869664883113	113134897670	/DeeHarcky/status/113134897670	2019-05-22 23:59:50	1558569990	#OFFICIALMas	<p>Trump stomps class="Tweet">	['https://twitter.com/...	['EndGerryma...	False
18	JLDixon7	JL Dixon	786889083268	113134897634	/JLDixon7/status/113134897634	2019-05-22 23:59:50	1558569990	all over our	<p>...and our class="Tweet">	['https://twitter.com/...	[]	False
19	places_calli...	PlaceHatt	2349925688	113134897117	/places_calli.../status/113134897117	2019-05-22 23:59:48	1558569988	responsibil	<p>I. Argentina class="Tweet">	[]	[]	False

Gambar 6. Hasil pengambilan data status media sosial

4. Hasil dan Pembahasan

Pada tahapan ini, dijelaskan proses pengolahan data hingga diperoleh hasil evaluasi dari prediksi kepribadian seseorang berdasarkan status media sosial menggunakan Support Vector Machine.

Gambar 6 menunjukkan proses *scrapping* untuk memperoleh data status dari Facebook maupun Twitter.

Untuk data status Facebook memiliki total 300 status dan Twitter sebanyak 2067 status, kemudian status tersebut dibagi menjadi 80 persen data latih dan 20 persen data uji. Sehingga, untuk Facebook diperoleh 240 data latih dan 60 data uji, serta untuk Twitter diperoleh 1653 data latih dan 414 data uji.

Data tersebut kemudian diproses menggunakan LIWC untuk memperoleh bobot nilai. Pada tahap awal, setiap status dihitung bobot nilai pada seluruh kategori, yaitu *summary language variables*, *linguistic dimensions*, *other grammar*, dan *psychological process*. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada aspek *psychological process*, yang terdiri dari *negative emotion* (emosi negative), *positive emotion* (emosi

positif), dan *social process* (proses sosial). Ketiga aspek tersebut menjadi atribut/fitur set data yang digunakan sebagai nilai parameter ukuran kepribadian seseorang secara psikologis dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan proses seleksi terhadap tiga aspek dalam set data pada Facebook maupun Twitter, masing-masing data kemudian dinormalisasi pada nilai range 0 hingga 1 atau [0,1] dan nilai range -1 hingga 1 atau [-1,1]. Tujuan dari normalisasi data ini adalah mengurangi redudansi data. Persamaan (11) dan (12) berikut ini merupakan rumus umum normalisasi pada range [0,1] dan [-1,1]. Untuk normalisasi pada range [0,1]

$$Z_i = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (11)$$

Untuk normalisasi pada range [-1,1]

$$Z_i = 2 \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (12)$$

Tujuan perbandingan dua normalisasi tersebut adalah untuk menganalisis normalisasi data yang dapat mempengaruhi performansi maksimal.

Tahapan selanjutnya yaitu proses pelatihan (*training*) menggunakan metode Support Vector Machine dengan *kernel linear*. Pada proses pelatihan ini, diperoleh model Support Vector Machine yang selanjutnya digunakan untuk proses pengujian prediksi terhadap status Facebook maupun Twitter diluar data pelatihan atau dapat dikatakan menggunakan data pengujian. Gambar 7 menunjukkan model Support Vector Machine.

```
svm_latih =
classreg.learning.classif.CompactClassificationECOC
  ResponseName: 'Y'
  ClassNames: {'negemo' 'posemo' 'social'}
  ScoreTransform: 'none'
  BinaryLearners: (3x1 cell)
  CodingMatrix: [3x3 double]

Properties, Methods
```

Gambar 7. Model Support Vector Machine

Gambar 8. Hasil perbandingan evaluasi data uji berdasarkan tingkat akurasi (%)

Seperti halnya data latih, sebelum dilakukan proses uji, data uji perlu dinormalisasi dalam range [0,1] dan [-1,1]. Tabel 2 menunjukkan hasil evaluasi performansi Support Vector Machine dalam memprediksi kepribadian seseorang berdasarkan status di media sosial.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Sistem

Data Uji	Akurasi (%)	
	Normalisasi [0,1]	Normalisasi [-1,1]
Facebook	100	100
Twitter	70,99	99,3

Berdasarkan Gambar 8, dapat ditunjukkan bahwa pada data uji

Facebook pada normalisasi *range* [0,1] dan [-1,1] keduanya memiliki akurasi yang sangat optimal 100%. Sementara itu, data uji Twitter memiliki tingkat akurasi optimal 99,3% pada normalisasi *range* [-1,1] dibandingkan dengan normalisasi [0,1] dengan akurasi 70,99%. Ini artinya bahwa pada data uji Twitter pada normalisasi [0,1] masih memiliki nilai redundansi, sehingga sistem tidak dapat memprediksi secara optimal.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis evaluasi, kesimpulan dari penelitian ini bahwa Support Vector Machine

mampu memprediksi kepribadian berdasarkan status dengan normalisasi data $[0,1]$ untuk Facebook diperoleh akurasi 100% dan untuk Twitter diperoleh akurasi 70,99%. Dengan normalisasi data $[-1,1]$ untuk Facebook diperoleh akurasi 100% dan untuk Twitter diperoleh akurasi 99,3%. Penelitian ini memberikan kontribusi penelitian dalam bidang analisa penggalan data teks.

5.2. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, maka disarankan aspek bahwa penelitian ini dapat dikembangkan untuk menganalisa teks status dalam bahasa Indonesia dan penelitian ini dapat ditambahkan data latih agar dapat meningkatkan akurasi. Penelitian ini dapat dievaluasi performansi waktu komputasinya. Sehingga, mampu memberikan kontribusi dalam bidang optimasi. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan proses pengambilan data media sosial dan perhitungan nilai fitur teks yang terintegrasi, tanpa memerlukan perangkat lunak kedua. Penelitian ini mampu berkontribusi dalam pengembangan penelitian bidang data mining.

6. Daftar Pustaka

- [1] T. A. D. Permana, F. Sholihin, and F. Hastarita, "Klasifikasi Emosi Teks Berbahasa Indonesia Menggunakan Metode Maximum Entropy," *Konvergensi*, vol. 13, no. 2, pp. 68–75, 2017.
- [2] F. N. Rozi and D. H. Sulistyawati, "Klasifikasi Berita Hoax Pilpres Menggunakan Metode Modified K-Nearest Neighbor Dan Pembobotan Menggunakan Tf-Idf," *Konvergensi*, vol. 15, no. 1, pp. 1–10, 2019.
- [3] D. Markovikj, S. Gievska, M. Kosinski, and D. Stillwell, "Mining facebook data for predictive personality modeling," *AAAI Workshop - Technical Report*, vol. WS-13-01, pp. 23–26, 2013.
- [4] A. Ortigosa, R. M. Carro, and J. I. Quiroga, "Predicting user personality by mining social interactions in Facebook," *Journal of Computer and System Sciences*, vol. 80, no. 1, pp. 57–71, 2014.
- [5] C. Limantara and D. Nababan, "Klasifikasi Kepribadian Menggunakan Algoritma Decision Tree Berdasarkan Ten Item Personality Inventory," *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, vol. 5, no. 1, pp. 8–12, 2019.
- [6] E. Yuliani, E. Utami, and S. Raharjo, "Klasifikasi Kepribadian Pengguna Media Sosial," *Jurnal Informa*, vol. 6, no. 1, pp. 15–19, 2020.
- [7] A. S. R. Sinaga, "Machine Learning Prediksi Karakter Pengguna Hastag (#) Bahasa Generasi Milenial Di Sosial Media," *Indonesian Journal of Applied Informatics*, vol. 4, no. 2, pp. 165–171, 2020.
- [8] D. Lhaksmana, KM; Nhita, Fhira & Anggraini, "Klasifikasi Kepribadian Berdasarkan Status Facebook Menggunakan Metode Backpropagation," *e-Proceeding of Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 5174–5183, 2017.
- [9] Y. B. N. D. Artissa, I. Asror, and S. A. Faraby, "Personality Classification based on Facebook status text using Multinomial Naïve Bayes method," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1192, no. 1, 2019.
- [10] A. Fikriani, I. Asror, and Y. R.

- Murti, “Klasifikasi Kepribadian Berdasarkan Data Twitter dengan Menggunakan Metode Support Vector Machine,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 6, no. 3, pp. 10436–10450, 2019.
- [11] E. Ronando, M. I. Irawan, and E. Apriliani, “A Hybrid Approach Support Vector Machine (SVM) - Neuro Fuzzy For Fast Data Classification,” *IPTEK Journal of Proceeding Series*, vol. 1, pp. 105–106, 2015.
- [12] J. W. Pennebaker, R. L. Boyd, K. Jordan, and K. Blackburn, “The Development and Psychometric Properties of LIWC2015,” Austin, TX: University of Texas at Austin, 2015.
- [13] R. L. Boyd, “Data Analytics in Digital Humanities,” in *Hai-Jew S. (eds) Data Analytics in Digital Humanities. Multimedia Systems and Applications*, Springer, Cham, 2017, pp. 161–189.
- [14] E. Ronando and Sugiono, “Sistem Konversi Ucapan Kata Ke Teks Menggunakan Support Vector Machine: Speech Word Recognition To Text Converter Using ...,” *Jurnal Teknologi dan Terapan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2019.
- [15] S. A. Catanese, P. De Meo, E. Ferrara, G. Fiumara, and A. Provetti, “Crawling Facebook for social network analysis purposes,” in *WIMS '11: International Conference on Web Intelligence, Mining*, 2011.
- [16] A. Hernandez-Suarez, G. Sanchez-Perez, K. Toscano-Medina, V. Martinez-Hernandez, V. Sanchez, and H. Perez-Meana, “A Web Scraping Methodology for Bypassing Twitter API Restrictions,” *arXiv e-prints*, pp. 1–7, 2018.
- [17] A. Gholamy, V. Kreinovich, and O. Kosheleva, “Why 70/30 or 80/20 Relation Between Training and Testing Sets : A Pedagogical Explanation,” 2018.

PERANCANGAN SISTEM PENGAMAN MOTOR DENGAN ANDROID MELALUI BLUETOOTH DAN GPS

Bambang Dwi Sulo¹, Yanis Fajar Dermawan², Agus Darwanto^{3,*}

¹Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Islam Malang

^{2,3}Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: *agusdarwanto@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

A motorcycle safety system is a tool integrated with a design that functions to secure motorized vehicles from all criminal acts such as robbery and motorcycle theft by breaking. The need for this security system is to maintain motorcycle security when not under the owner's supervision. The number of motorcycle theft cases or robberies today coupled with the current Covid-19 pandemic has made the crime rate high, thus making the author take the initiative to design a motorcycle safety system. We developed the tool with several features. Firstly, opening and locking the steering wheel. Secondly, ON/OFF contacts. Thirdly, a starter to turn on the motorcycle via the Bluetooth module, and an additional terrific feature is that in this application, what can use it to track the whereabouts of a bike with a GPS module installed which coordinates will be sent via SMS with the SIM800L module.

Keywords: Security Device, Motorcycle, Android, Arduino, GPS, Bluetooth, SMS

ABSTRAK

Sistem pengaman sepeda motor adalah suatu alat yang terintegrasi dengan sistem yang berfungsi untuk mengamankan kendaraan bermotor dari segala tindak kriminal seperti halnya begal, pencurian sepeda motor dengan cara membobol yang mana perlunya sistem pengaman ini untuk menjaga keamanan sepeda motor ketika tidak dalam pengawasan pemilik. Banyaknya kasus pencurian atau begal sepeda motor di masa kini ditambah dengan pandemi Covid-19 yang sedang melanda membuat tingginya angka kriminalitas, sehingga membuat penulis berinisiatif untuk merancang alat sistem pengaman sepeda motor. Penulis merancang alat tersebut dengan beberapa fitur antara lain membuka dan mengunci setir, Kontak ON/OFF, *starter* untuk menyalakan sepeda motor melalui modul Bluetooth, dan fitur keren tambahannya adalah dalam aplikasi ini bisa digunakan untuk melacak keberadaan sepeda motor yang terpasang modul GPS yang mana koordinatnya akan dikirim melalui SMS dengan module SIM800L.

Kata Kunci: Alat Pengaman, Sepeda Motor, Android, Arduino, GPS, Bluetooth, SMS

1. Pendahuluan

Pada kondisi sekarang ini sistem keamanan merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Tingkat kriminalitas yang semakin meningkat kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Terutama pencurian sepeda motor dan pembegalan dan atau perampasan motor. Kondisi tersebut bertambah parah dengan adanya masa pandemi

Covid-19 yang menyebabkan kehidupan perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Harga kebutuhan primer yang semakin melambung dan pemutusan hubungan perusahaan terhadap pegawai yang menambah jumlah pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas meningkat khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Berdasar masalah tersebut diperlukan suatu sistem pengamanan yang terintegrasi agar dapat meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Untuk kendaraan roda empat sendiri memiliki sistem pengamanan yang telah dilengkapi dengan alarm sehingga dapat mencegah pencurian, namun pada kendaraan roda dua atau sepeda motor, sangat jarang yang terpasang sistem keamanan sehingga tingkat keamanan terbilang sangat rentan pencurian.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuat sebuah sistem Android yang dipadukan dengan fungsi dari mikrokontroler dari Arduino Mega 2560, Modul HC-05 dan modul SIM800L pada aplikasi Android. Android dan Mikrokontroler Arduino Mega 2560 akan menjadi pengatur semuanya, baik masukan untuk mengakses modul *relay*, motor servo untuk membuka kunci, untuk menyalakan, mengunci dan mematikan sepeda motor [1]. Sedangkan modul Bluetooth berguna untuk keamanan dari sepeda motor dimana ketika sambungan Bluetooth terputus maka sepeda motor akan otomatis mati. Sehingga alat ini dibuat agar dapat meningkatkan keamanan dan mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Module GPS sendiri pada projek ini mempunyai fungsi untuk memberitahukan letak koordinat sepeda motor berada yang diakses melalui module SIM800L ke aplikasi Android [2], [3].

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Android

Android, seperti pada Gambar 1 adalah sebuah sistem operasi atau Operation System (OS) berbasis Linux. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk dipasang pada perangkat

smartphone dan juga tablet, dan juga menyesuaikan dari spesifikasi low-end hingga ke spesifikasi high-end [4]–[6]. Android sendiri memiliki peran dalam penyelesaian projek ini, dengan menggunakan smartphone yang berfungsi sebagai akses pemberi perintah input untuk pengaman kendaraan bermotor. Dan output sebagai pelacak lokasi sepeda motor [7].

Gambar 1. Android

2.2 Sepeda Motor

Sepeda motor, seperti pada Gambar 2 adalah kendaraan bermotor beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik [8]. Sepeda motor ini sendiri adalah sebagai objek dari pembuatan projek perancangan sistem motor dengan Android melalui Bluetooth dan GPS yang dimana akan meningkatkan pengaman kendaraan bermotor roda dua [9].

Gambar 2. Sepeda motor

2.3 Arduino Mega 2560

Arduino, seperti pada Gambar 3 adalah *board* berbasis mikrokontroler *open source* yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah *chip* mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (Integrated Circuit) yang bisa diprogram menggunakan komputer [10], [11].

Arduino Mega 2560 merupakan sebagai otak dengan memasukkan input 12V pengolahan data perintah yang diambil dari kode aplikasi Android pada *smartphone* yang akan memberikan sebuah perintah pada module yang diperuntukkan sebagai pengaman dari sepeda motor.

Gambar 3. Arduino Mega 2560

2.4 Bluetooth HC-05

Bluetooth adalah protokol komunikasi *wireless* yang bekerja pada frekuensi radio 2.4 GHz untuk pertukaran data pada perangkat bergerak seperti PDA, laptop, HP, dan lain-lain [12], [13].

Gambar 4. Bluetooth HC-05

Bluetooth HC-05, seperti pada Gambar 4 difungsikan sebagai penyalur

data perintah dari aplikasi Android dengan Arduino Mega 2560 yang akan menggerakkan modul lain sebagai pengaman untuk sepeda motor [14].

2.5 Modul Relay

Modul *relay* adalah saklar atau merupakan komponen elektromekanikal yang operasinya menggunakan listrik atau bekerja ketika ada aliran listrik yang menuju ke *relay*. Komponen elektromekanikal ini terdiri dari dua bagian utama yaitu, Elektromagnet (Coil) dan dan seperangkat kontak saklar/*switch* (mekanikal). Relay sendiri bisa berfungsi sebagai pengaman ketika terjadinya hubungan arus pendek (*short*).

Gambar 5. Modul relay

Modul *relay*, seperti pada Gambar 5 berfungsi membuka dan menutup arus listrik yang berasal dari aki sepeda motor sebagai pendukung untuk pengaman kendaraan bermotor, terutama kendaraan bermotor roda 2.

2.6 GPS Neo U-blox 6M

Gambar 6. GPS Neo U-Blox 6M

Untuk menentukan koordinat lokasi digunakan modul GPS Neo Blox 6, seperti pada Gambar 6. Modul berukuran ringkas ini berfungsi sebagai

penerima GPS (Global Positioning System) *receiver* yang dapat mendeteksi lokasi dengan 40 menangkap dan memroses sinyal dari satelit navigasi yang kemudaian dapat dibaca dengan Google Maps [3], [11], [15], [16]. Modul ini kompatibel dengan APM2 dan APM2.5 dengan EEPROM terpadu yang dapat digunakan untuk menyimpan data konfigurasi.

2.7 Modul SIM800L

Modul SIM800L merupakan jenis modul GSM/GPRS Serial yang terpopuler digunakan oleh para penghobi elektronika, maupun profesional elektronika. Dimana dapat diaplikasikan dalam berbagai proyek pengendalian jarak jauh via *message* dari *handphone* dengan *simcard* jenis Micro SIM. Pada saat ini, terdapat beberapa tipe dari Breakout Board, tetapi yang paling banyak dijual di Indonesia yaitu versi mini dengan kartu GSM jenis Micro SIM.

Gambar 7. Flowchart diagram

3. Metode

3.1 Flowchart

Gambar 7 merupakan flowchart dari proses dalam sistem yang dibangun. Pertama adalah memulai, kemudian masuk ke halaman yang bisa mengakses GPS atau menyalakan

Bluetooth dengan meng-klik Bluetooth pada Smartphone dan masuk ke aplikasi yang sudah dibuat secara setelah itu ada tombol cari perangkat Bluetooth untuk mengkoneksikan, jika Bluetooth tidak ditemukan, yang harus dilakukan adalah mencari keberadaan

sepeda motor dengan menggunakan pelacak GPS pada aplikasi.

Jika sudah mendapatkan keberadaan sepeda motor maka perangkat Bluetooth dihubungkan, dan bisa mengakses alur yang berikutnya. Selanjutnya ketika Bluetooth sudah terhubung, maka dapat mengakses ke tahap selanjutnya yaitu proses untuk membuka kunci setir atau kontak ON/OFF. Dalam alur ini sebelum mengakses kontak ON, terlebih dahulu harus membuka kunci setir sepeda motor dengan menggunakan motor servo, maka selanjutnya bisa mengakses untuk menyalakan kontak ON ketika sudah siap berkendara, apabila belum siap maka bisa menutup aplikasi. Selanjutnya ketika siap berkendara maka bisa mengakses fungsi *starter* untuk menyalakan sepeda motor tersebut. Apabila belum siap maka, silahkan untuk mematikan kontak ON menjadi OFF dan menutup aplikasi dengan sempurna.

3.2 Blok Diagram

Gambar 8. Blok diagram

Gambar 8 menunjukkan Android sebagai otak pengontrolan untuk pengaman kendaraan bermotor yang

dapat mengakses beberapa fungsi yaitu ketika pertama masuk aplikasi terdapat dua tahapan yang bisa diakses, yaitu untuk mencari lokasi kendaraan bermotor apabila module Bluetooth atau sepeda motor tidak berada ditempat, maka fungsi GPS adalah sebagai pelacak kendaraan bermotor. Apabila sepeda motor atau modul Bluetooth ditemukan atau berada ditempat, maka bisa menghubungkan antara Android dengan modul Bluetooth. Kemudian setelah terhubung, akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu untuk mengakses Relay yang dimana berfungsi sebagai kunci setir, kontak ON/OFF ataupun untuk menyalakan atau mematikan kendaraan bermotor.

3.3 Skema Alat

Dari Gambar 9 bisa dijelaskan bahwa inputan daya untuk Arduino maksimal asumsi 6V-24V dan *relay* didapat dari aki sepeda motor dengan daya output 12V. Arduino sendiri merupakan otak dalam pengolahan data perintah yang dikirim dari aplikasi Android melalui pin 10 dan 11 yang merupakan RX TX modul Bluetooth dengan VCC 5V.

Gambar 9. Skema alat

Ketika Arduino mendapatkan perintah untuk membuka dan mengunci setir, maka Arduino akan mengolah data perintah dari aplikasi dan akan menjalankan pin 6 Arduino untuk

menjalankan motor servo. Kemudian Arduino akan membaca perintah selanjutnya yang difungsikan untuk menjalankan pin 4 Arduino untuk menjalankan relay dengan VCC 5V sebagai kontak yang dayanya didapat dari aki dan pin 5 sebagai *starter*. Kemudian Arduino akan membaca perintah dari aplikasi Android untuk memberi perintah pembacaan lokasi GPS pin 13 dan 14 sebagai serial2 RX TX pada arduino yang akan dikirim kembali ke aplikasi Android berupa SMS yang dikirim melalui modul SIM800L yang RX TX dipasangkan pada pin 15 dan 16 Serial3 sebagai RX TX Module SMS Gateway atau SIM800L.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada perancangan sistem pengaman motor dengan Android melalui Bluetooth dan GPS ini, dalam percobaan alat ini diterapkan pada sepeda motor dengan melakukan percobaan seluruh alur sistem yang telah dibuat, mulai dari program sistem pada Arduino Mega 2560 dan membangun sistem alur untuk aplikasi Android itu sendiri.

4.1 Konfigurasi Bluetooth

```

1 #include <SoftwareSerial.h>
2 SoftwareSerial Blue(2, 3);
3 long int data;
4
5 int LED = 13; // Led connected
6 long int password1 = 92; // light on
7 long int password2 = 79; // light off
8

```

Gambar 10. Konfigurasi Bluetooth

Dalam pengujian sistem pengaman ini agar Arduino dengan aplikasi bisa terhubung yaitu dengan memprogram *board* Arduino seperti Gambar 10 yang dimana pendeklarasian sederhana agar modul Bluetooth bisa terhubung dengan *smartphone* yang sehingga bisa untuk

mengakses aplikasi Android, seperti pada Gambar 11.

Gambar 11. Pengujian modul Bluetooth

4.2 Pengujian Aplikasi Android

Pada tahap awal ketika masuk kedalam aplikasi sistem pengaman kendaraan bermotor ini yaitu memasuki tampilan splash intent yang berfungsi sebagai loading dalam aplikasi sebelum masuk ke menu selanjutnya, bisa dilihat seperti Gambar 12.

Gambar 12. Tampilan *splash intent* aplikasi

Dan tombol yang terakhir pada halaman awal ini adalah *connect* yang berfungsi untuk menghubungkan modul Bluetooth Arduino dengan aplikasi Android yang dibuat. Tampilannya bisa dilihat pada Gambar 13. Tabel 1 merupakan hasil pengujian koneksi

antara modul Bluetooth dan aplikasi Android.

Gambar 13. Tampilan halaman awal

Tabel 1. Hasil Uji Coba

No.	Jarak akses	Dengan Halangan Bangunan	Tanpa Halangan (<i>line of sight</i>)
1	1 m	Sambung	Sambung
2	2 m	Sambung	Sambung
3	3 m	Sambung	Sambung
4	4 m	Sambung	Sambung
5	5 m	Sambung	Sambung
6	6 m	Sambung	Sambung
7	7 m	Sambung	Sambung
8	8 m	Sambung	Sambung
9	9 m	Gagal	Sambung
10	10 m	Gagal	Sambung
11	11 m	Gagal	Sambung
12	12 m	Gagal	Sambung
13	13 m	Gagal	Sambung
14	14 m	Gagal	Sambung
15	15 m	Gagal	Gagal

4.3 Pengujian Tracking GPS

Pada tahap ini merupakan hasil dari percobaan untuk melacak keberadaan sepeda motor di beberapa lokasi berbeda. Pelacakan ini menggunakan perpaduan dari Arduino yang sudah terhubung dengan GPS sebagai pemberi informasi koordinat dan SIM800L sebagai penerima kode untuk *request* pengiriman lokasi dari aplikasi dan mengirim koordinat lokasi dari modul GPS. Tampilannya seperti Gambar 14.

Gambar 14. Tampilan lacak koordinat sepeda motor

4.4 Pengujian Buka Kunci Setir dan Kontak ON/OFF dengan Relay

Dalam percobaan yang selanjutnya adalah menggunakan *relay* sebagai Kontak ON/OFF, dengan sumber tegangan VCC *relay* 5V dan output 12V dengan bantuan dari aki sepeda motor sebagai daya untuk fungsi kontak atau kabel kontak sepeda motor, dengan pengujian aplikasinya sebelum mengakses untuk kontak ON, terlebih dahulu harus membuka kunci setir sepeda motor. Tampilannya bisa dilihat seperti Gambar 15.

Gambar 15. Tampilan buka kunci setir

Selanjutnya, jika kunci setir sudah dibuka, maka kontak ON bisa

diakses dan akan masuk ke halaman selanjutnya yaitu menu untuk *starter* sepeda motor. Tampilan bisa dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Gambar kontak ON/OFF

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang dilakukan, maka didapat beberapa kesimpulan yaitu bahwa alat bekerja sesuai apa yang diharapkan, tetapi masih ada beberapa kesalahan atau problem yang diantaranya percobaan respon pada tombol aplikasi ketika diklik pencarian Bluetooth dan eksekusi pada modul Bluetooth di Arduino, dengan delay 3-4 detik, harus berjarak 9 meter dari alat modul Bluetooth lebih dari itu tidak bisa menemukan jaringan Bluetooth. Modul *relay* tidak ada gangguan sama sekali dan di eksekusi sesuai yang diharapkan. Pengekseskusan aplikasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Motor Servo masih ada kendala dalam putarannya. GPS berjalan dengan lancar tetapi ke akuratanannya berjarak 10 meter dari tempat sepeda motor berada. Belum bisa mengunci setir karena masih dalam proses penyempurnaan sehingga benar-benar tidak dapat dibobol.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk perbaikan dan pengembangan alat adalah menentukan tempat yang cocok dan aman untuk menempatkan alat tersebut. Pembuatan *home* kontak baru harus

dibuat seaman mungkin dan senyaman mungkin agar tidak mudah dibobol dan mudah digunakan oleh pengguna. Alat dapat dikembangkan dengan sistem yang lebih baik lagi, serta menggunakan fitur yang lebih canggih.

6. Daftar Pustaka

- [1] Alamsyah, A. Amir, and M. N. Faisal, "Perancangan Dan Penerapan Sistem Kontrol Peralatan Elektronik Jarak Jauh Berbasis Web," *Jurnal Mekanikal*, vol. 6, no. 2, pp. 577–584, 2015.
- [2] H. Andrianto and A. Darmawan, *ARDUINO Belajar Cepat Dan Pemrograman*. Bandung: Informatika, 2015.
- [3] A. Habib and A. D. Wibowo, "Aplikasi Pengingat Agenda Berdasarkan Lokasi Dengan Global Positioning System (GPS) Berbasis Android," *Konvergensi*, vol. 12, no. 1, pp. 19–27, 2016.
- [4] N. Safaat, *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*, Revisi 2. Bandung, 2015.
- [5] M. Firdaus and M. MachlulAlamin, "Aplikasi SMS Auto Reply Terbatas Berbasis Android," *Konvergensi*, vol. 11, no. 02, pp. 1–10, 2017.
- [6] A. Rachmadhuha and G. Kusananto, "Aplikasi Pantau Perangkat dan Komputer dalam Sebuah Jaringan Berbasis Android," *KONVERGENSI*, vol. 13, no. 2, pp. 82–88, 2017.
- [7] J. Huang and C. Tsai, "Improve GPS Positioning Accuracy With Context Awareness," in *Proceedings of the 1st IEEE International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops (U-Media '08)*, 2008, pp. 94–99.
- [8] S. P. Wijaya, Y. Christyono, and S. Sukiswo, "Alat Pelacak Lokasi

- Berbasis GPS Via Komunikasi Seluler,” *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 12, no. 2, pp. 82–86, 2012.
- [9] T. A. Binjammaz, A. . Al-Bayatti, and A. . Al-Hargan, “Context-Aware GPS Integrity Monitoring For Intelligent Transport Systems,” *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2016.
- [10] M. S. Grewal, R. W. Lawrence, and P. A. Angus, *Global Positioning Systems, Inertial Navigation, And Integration*, 2nd ed. USA: John Wiley & Sons, Inc, 2007.
- [11] E. D. Hartono, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Proteksi Petir Menggunakan Mikrokontroller dan Berbasis WEB,” *KONVERGENSI*, vol. 12, no. 2, pp. 20–31, 2016.
- [12] J. B. Purnomo, M. A. Jani, and A. Kridoyono, “Tingkat Pendeteksi Halangan Untuk Penderita Tunanetra Dengan Sensor Ultrasonik Menggunakan Tenaga Surya,” *KONVERGENSI*, vol. 14, no. 2, pp. 60–66, 2018.
- [13] S. P. B. Rahmad and Sugiono, “Sistem Simulasi Dini Bencana Banjir,” *KONVERGENSI*, vol. 14, no. 2, pp. 67–76, 2018.
- [14] G. Svennerberg, *Begining Google Maps API 3*. New York: Apress, 2010.
- [15] G. Ghiffary and R. Koesdijarto, “Informasi Tujuan Wisata di Kota Blitar Berbasis Sistem Operasi Android,” *KONVERGENSI*, vol. 12, no. 2, pp. 42–48, 2016.
- [16] A. Habib and R. S. Maulana, “Sistem Informasi Geografis dan Adminitrasi Kependudukan Desa Padangbandung Berbasis Web,” *KONVERGENSI*, vol. 15, no. 1, pp. 1–12, 2019.

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERJALANAN DINAS DENGAN METODE PIECES
(STUDI KASUS PADA PT DUA KELINCI)**

Krisna Puji Lestari¹, Ahmad Habib^{2,*}

^{1,2}Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: *habib@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

PT Dua Kelinci is one of the leading companies engaged in Indonesia's food industry or snack food provider. PT Dua Kelinci currently has its head office located in Pati, Jakarta, and Surabaya and has distributors spread all over Indonesia, and is starting to enter the international market. To meet the needs of management and better performance of employees cannot be separated from business trips. The process of completing official travel at this company, which is still using the manual method by using the form available for official travel, then the file is sent to the head office and processed by the finance department to replace the cost of authorized travel by the form. Therefore, there is a need for an official travel information system that can record in real-time the planning and completion of official travel costs at PT Dua Kelinci. The proposed output is designing a business travel information system using the PIECES method (Case study at PT Dua Kelinci). It is hoped that this application can assist the planning process and completion of business trips at PT Dua Kelinci by applying the PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service) method.

Keywords: Information System, Official Travel, Official Form, Report, PIECES Method

ABSTRAK

PT Dua Kelinci merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *food industry* atau penyedia makanan ringan yang terkemuka di Indonesia. PT Dua Kelinci untuk saat ini memiliki kantor pusat yang berada di daerah Pati, Jakarta, dan Surabaya dan memiliki distributor yang tersebar di seluruh titik Indonesia dan mulai memasuki pasar internasional. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan kinerja yang lebih baik karyawan tidak lepas dengan adanya perjalanan dinas. Proses penyelesaian perjalanan dinas pada perusahaan ini yang masih menggunakan metode secara manual dengan menggunakan *form* yang tersedia untuk perjalanan dinas lalu berkas di kirim ke kantor pusat dan diproses oleh bagian keuangan untuk mengganti biaya perjalanan dinas sesuai dengan form tersebut. Oleh karena itu, di perlunya sistem informasi perjalanan dinas yang dapat mencatat secara real time perencanaan dan penyelesaian biaya perjalanan dinas di PT Dua Kelinci. Output yang diusulkan adalah rancang bangun sistem informasi manajemen perjalanan dinas dengan metode PIECES (Studi kasus pada PT Dua Kelinci). Harapan aplikasi ini dapat membantu proses perencanaan dan penyelesaian perjalanan dinas di PT Dua Kelinci dengan menerapkan metode PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service).

Kata Kunci: Sistem Informasi, Perjalanan Dinas, Form Dinas, Laporan, Metode PIECES

1. Pendahuluan

PT Dua Kelinci adalah perusahaan yang bergerak di bidang *food industry* atau penyedia makanan ringan salah

satu yang terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun di 1972 di Surabaya. Merupakan salah satu perusahaan yang cukup besar dengan

jumlah karyawan bulanan sebanyak 500 karyawan, karyawan kontrak 2500 karyawan dan harian tetap sebanyak 1300 karyawan. PT Dua Kelinci memiliki satu pabrik produksi di Pati Jawa Tengah dan memiliki kantor pusat di Surabaya dan Jakarta. PT Dua Kelinci sudah berkerja sama dengan distributor yang berada di seluruh titik Indonesia. Sampai saat ini memiliki 280 distributor yang aktif. Pada tahun 2000 PT Dua Kelinci mulai menembus pasar internasional seperti Australia, Filipina, Malaysia, Singapura, China Thailand, Hongkong, Saudi Arabian, Brunei Darussalam, Korea dan negara lainnya.

Sehingga didalam menunjang permintaan manajemen untuk kinerja yang lebih baik maka karyawan tidak lepas dari kegiatan perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah suatu perjalanan yang dilaksanakan atau ditugaskan kepada pegawai atau karyawan perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan tugas pekerjaan demi kepentingan perusahaan. Dalam aturan terkait pengelolaan keuangan selama perjalanan dinas karyawan harus direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan oleh karyawan [1].

Selama ini, proses pengolahan tata usaha perjalanan dinas di PT Dua Kelinci masih dilakukan secara manual secara sederhana, yaitu dengan mencatat di form yang sudah diformat di Microsoft Excel dan dikeluarkan oleh bagian keuangan. Form yang sudah diproses biaya perjalanan dinas dan berkas kwitansi selama perjalanan dinas dikirim ke bagian keuangan yang berpusat di kantor pusat Surabaya. Dalam kondisi tidak mencerminkan penanganan yang kurang kompleksitas. Banyaknya karyawan yang melakukan perjalanan dinas setiap tahunnya. Terjadinya pengeluaran yang cukup

besar yang dirasakan oleh perusahaan untuk penggantian biaya perjalanan dinas. Bagian keuangan yang tidak dapat mengelola dengan baik kegiatan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh manajemen PT Dua Kelinci. Ketidaksesuaian pelaksanaan perjalanan dinas ini sering disebabkan oleh terjadinya kesalahan pencatatan dan pengeluaran biaya penggantian perjalanan dinas, perhitungan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh manajemen PT Dua Kelinci, seringnya terjadinya bentrok antara jadwal perjalanan dinas sesama karyawan, memanipulasi data yang dilakukan karyawan dan tentunya proses pengiriman berkas kepusat yang cukup lama sehingga membuat proses penggantian biaya perjalanan dinas juga terpendung cukup lama. Membuat karyawan yang harus menunggu untuk mendapatkan penggantian biaya perjalanan dinas

Adapun bukti fisik mengenai biaya yang dikelurakan antara lain seperti, tiket transportasi pesawat / kereta / bus / kapal / taksi, kwitansi penginapan, dan kwitansi tol parkir. Semua bukti pengeluaran dan *form* yang sudah terbuat dikirim ke bagian keuangan di kantor pusat Surabaya dan akan dilakukan verifikasi jika dokumen sesuai dengan ketentuan akan diproses penggantian biaya perjalanan dinas dengan proses transfer sesuai nilai yang tertera di *form* tersebut.

Berdasarkan kondisi diatas, maka dibutuhkan suatu aplikasi perjalanan dinas yang dapat membantu proses pencatatan, penghitungan, penggantian dan pendataan secara otomatis di PT Dua Kelinci yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan yang ada di titik dan tentunya dapat mempermudah bagian keuangan untuk

proses pengantian biaya yang dikeluarkan saat perjalanan dinas.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem

Sistem adalah sebagai sekelompok komponen yang bekerja berdasarkan prosedur prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan dan menyelesaikan suatu sasaran mencapai tujuan bersama. Yang dapat menerima input dan diproses untuk menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur [2].

2.2 Sistem Informasi

Pengembangan sistem ialah membuat sebuah sistem baru untuk memperbaiki sistem, meng-*upgrade* sistem yang sudah ada dengan mengintegrasikan prosedur-prosedur yang sudah ada, sasaran dan sumber daya manusia merasakan sistem yang baru lebih baik dari sebelumnya [2]. Beberapa sistem informasi telah dikembangkan di berbagai bidang. Seperti sistem berbasis SMS Gateway untuk mengontrol sistem pompa air di kota Surabaya [3], sistem informasi manajemen arsip dengan memanfaatkan RFID dan SMS Gateway [4], sistem informasi tata tertib siswa SMK dengan menerapkan Simple Multi Attribute Rating Technique [5], dan sistem *e-commerce* yang menerapkan teknik *clustering* untuk mengelompokkan fungsionalitas dalam Web [6]. Sistem informasi untuk pemetaan geografis disebut dengan sistem informasi geografis juga banyak dilakukan [7], [8]. Ada juga yang berhubungan dengan pembelajaran atau disebut dengan *e-learning* dan berhubungan dengan kinerja dosen [9], [10]

2.3 Sistem Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan atau suatu lembaga dalam rangka melaksanakan tugas perusahaan atau lembaga [11].

Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar kota atau keluar kantor oleh karyawan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan dinas ialah rapat, *training*, *visit* ke distributor atau area, menghadiri undangan *vendor*, bertemu tamu [11].

2.3 Surat Tugas

Surat tugas ialah surat penugasan yang diberikan kepada karyawan atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas [12].

Fungsi surat tugas ialah sebagai bukti surat pengantar bagi karyawan atau pegawai untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan dan sebagai bukti karyawan tidak berada di tempat kepada HRD.

2.4 Anggaran (*Budget*)

Penganggaran merupakan alat bantu pengawasan manjerial. Anggaran adalah rencana secara detail mengenai pengeluaran keuangan atau perolehan keuangan dalam periode yang telah ditentukan [13]. Anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat pengawasan atau memonitoring keuangan selama periode berlangsung.

Beberapa GL *account* yang terdapat digunakan oleh PT Dua Kelinci untuk sistem perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. 70500116 By Sewa Mobil team *sales*. Digunakan untuk team *sales* yang berada di area yang mendapatkan fasilitas mobil dapat

- menggunakan GL *account* tersebut untuk membayar biaya sewa.
- b. 70500118 By Hotel. Digunakan untuk pemotongan *budget* penginapan atau hotel selama perjalanan dinas dan sebagai pemotong *budget* persewaan tempat tinggal karyawan yang mendapatkan subsidi tempat tinggal
 - c. 70500122 By Tiket Perjalanan. Digunakan untuk pemotongan *budget* tiket transportasi baik transportasi darat, udara maupun laut.
 - d. 70500124 By Konsumsi. Digunakan untuk pemotongan *budget* konsumsi dan uang saku selama proses perjalanan dinas. Untuk ketentuan biaya konsumsi sesuai dengan ketentuan perusahaan.
 - e. 70500125 By Entertaint. Digunakan untuk manager atau pimpinan untuk menjamu tamu, *vendor*, *owner* distributor dengan makan bersama.
 - f. 70500141 By ATK MKT. Digunakan untuk pemotongan budget pembelian ATK oleh karyawan yang berada di titik atau distributor.

2.6 Blackbox Testing

Menurut Pressman [14], *blackbox testing* lebih fokus pada fungsional dari *software* atau perangkat lunak tersebut. *Blackbox testing* adalah suatu tahap untuk mendapatkan satu kondisi input dan output yang sepenuhnya untuk melaksanakan semua proses fungsional untuk suatu program.

3. Metode

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem dan proses bisnis yang sudah berjalan di PT Dua Kelinci. Pada taha

wawancara ini dilakukan di Ruang *Meeting* Sukro kantor cabang Surabaya bersama Manager Keuangan, staff keuangan, Manager IT, dan staff HRD. Wawancara ini berlangsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan sistem yang sudah berjalan secara manual dan sederhana ini dan beberapa masalah yang dihadapi selama proses yang sudah berjalan beserta solusi masalah tersebut, mekanisme perjalanan dinas yang sudah berjalan dan ketentuan perjalan dinas yang ada di perusahaan.

3.1.2 Observasi

Pada tahapan observasi, peneliti mengamati dan meneliti secara langsung terhadap kondisi sistem yang sudah berjalan secara manual di PT Dua Kelinci. Pengamatan secara langsung meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan berkas *form* perjalanan dinas yang menggunakan Microsoft Excel.
2. Mempelajari alur proses bisnis perjalanan dinas mulai dari pembuatan *form*, pengiriman berkas, sampai proses penggantian biaya perjalanan dinas oleh bagian keuangan.

3.2 Perancangan Sistem Perjalanan Dinas

Pada tahapan ini, dilakukan perancangan sistem informasi perjalanan dinas pada PT Dua Kelinci yang akan dibangun. Perancangan sistem informasi yang digunakan pada sistem ini adalah UML (Unified Modeling Language) yang terdiri sebagai berikut [15].

3.2.1 Perancangan Use Case Diagram

Pada Use Case diagram sistem informasi ini, seperti pada Gambar 1,

terdapat lima *actor* pada sistem perjalanan dinas dengan hak akses yang berbeda beda. Untuk *actor* pertama dalam sistem ini ialah *administrator* mendapatkan hak akses untuk kelola pengguna mulai dari pembuatan pengguna, edit pengguna,

delete user pengguna. *Actor* kedua dalam sistem ini ialah karyawan mendapatkan hak akses untuk pengajuan perjalanan dinas atau *travel plan* untuk *create travel plan*, *update travel plan* dan *delete travel plan*.

Gambar 1. Use Case diagram

Actor karyawan juga mendapatkan hak akses untuk pelaporan biaya dinas atau *travel claim* untuk *create travel claim*, *update travel claim* dan *delete travel claim*. *Actor* Karyawan juga mendapatkan hak akses untuk pembuatan *voucher* transportasi atau *Travel Voucher* untuk *create voucher*, *update voucher* dan *delete voucher*. *Actor* ketiga dalam sistem ini ialah PIC mendapatkan akses untuk *approved* pengajuan perjalanan dinas untuk pembelian tiket transportasi dan penginapan. *Actor* keempat dalam

sistem ini ialah Manajer mendapatkan akses untuk *approved* pengajuan perjalanan dinas dan pelaporan biaya. *Actor* terakhir dalam sistem ini ialah bagian keuangan atau *finance* mendapatkan hak akses menu *setting budget* yang digunakan untuk *setting budget* karyawan setiap tahunnya. Mendapatkan hak akses untuk *create budget*, *update budget* dan *delete budget*. Dan selain itu mendapatkan hak akses untuk *verifikasi* dokumen pengajuan biaya dinas untuk dapat *approved* dan proses *transfer*.

3.2.2 Perancangan Activity Diagram

Activity Diagram ialah aliran kerja(*workflow*) atau aktivitas yang ada perangkat lunak. Diagram aktifitas menggambarkan / yang dilakukan oleh sistem sistem bukan apa yang dilakukan oleh *actor*

a. *Activity Diagram* Pembuatan Pengajuan Dinas, seperti pada Gambar 2. Pada *Activity Diagram* Pembuatan Pengajuan Dinas, karyawan harus login terlebih dahulu, sistem akan memproses username dan password yang sudah diinputkan jika sesuai akan masuk ke halaman utama dan jika tidak sesuai akan ada pesan error “*Password cannot be blank*”.Setelah berada di dalam halaman utama untuk pembuatan pengajuan

Dinas dapat masuk ke menu *travel plan*, setelah create dokumen dan berhasil disimpan kedalam table dan masuk ke *view travel plan*. Manager akan mendapatkan *notifikasi* dan email untuk *approved*. Jika Manager melakukan *approved* status *travel plan* akan berubah menjadi *approved* dan jika manager melakukan *reject* status berubah menjadi *reject* dan akan kembali ke karyawan untuk *update* dokumen tersebut. Setelah Manager *Approved* selaku PIC yang dipilih harus *approved* dokumen tersebut untuk pemesanan tiket transportasi dan penginapan yang dibutuhkan selama perjalanan dinas.

Gambar 2. *Activity diagram travel plan*

b. *Activity Diagram* Pembuatan Pelaporan Biaya Pada *Activity Diagram* Pembuatan Pelaporan Dinas, seperti tersaji pada Gambar 3. Karyawan harus login terlebih dahulu, sistem akan memproses *username* dan *password* yang sudah

diinputkan jika sesuai akan masuk ke halaman utama dan jika tidak sesuai akan ada pesan error “*Password cannot be blank*”. Setelah berada di dalam halaman utama untuk pembuatan pelaporan biaya dapat masuk ke menu *travel claim*,

setelah *create* dokumen dan berhasil disimpan kedalam table dan masuk ke *View travel claim*. PIC akan mendapatkan *notifikasi* dan email untuk *approved*. Jika PIC sudah *approved* akan melanjutkan ke level kedua yaitu Manager. Jika manager sudah melakukan *approved* status *travel claim* akan berubah menjadi *approved* dan jika manager atau PIC melakukan *reject* status berubah menjadi *reject* dokumen akan kembali ke karyawan untuk proses *update* dokumen tersebut. Setelah

Manager *Approved* akan dilanjut ke level selanjutnya yaitu *finance* dengan type user admin *finance* untuk *verifikasi* dokumen fisik dan dokumen *claim* sudah sesuai. Jika sesuai akan admin *finance* akan melakukan *approved*. Status dokumen berubah menjadi *approved* dan selanjutnya akan diproses *transfer* dana dan melakukan proses transfer dengan klik tombol *transfer*. Status dokumen akan berubah menjadi *transfer*.

Gambar 3. Activity diagram travel claim

3.2.3 Perancangan Class Diagram

Class diagram membantu kita dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. *Class diagram* memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas didalam model desain (dalam *logical view*) dari suatu sistem.

Class diagram pada sistem ini tersaji pada Gambar 4 terdapat

beberapa tabel untuk menu *Budget* terdapat tabel *budget_user* dan *detail budget*, untuk menu *travel plan* terdapat tabel *travel* dan *detail_travel*, untuk menu *travel claim* terdapat tabel *claim* dan *detail_claim*, untuk menu *travel voucher* terdapat tabel *travel_voucher* dan *detail_travel_voucher*. Menu master PIC terdapat pada tabel *travel_pic*.

Gambar 4. Class diagram

Gambar 5. Form login

Gambar 6. Halaman utama

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Sistem Informasi

Pada tahapan ini dilakukan uji coba program untuk mengetahui hasil dari program atau aplikasi yang sudah dibuat. Untuk memulai menjalankan program terlebih dahulu mengaktifkan program Xampp sebagai Web Server, kemudian menjalankan Google Chrome untuk membuka sistem informasi perjalanan dinas, Berikut

pemaparan dan fungsi dari setiap tampilan yang telah dibuat

4.1.1 Implementasi Menu Login

Pada bagian halaman ini adalah halaman *login* yang digunakan oleh karyawan untuk *login* ke sistem dengan menggunakan *username* dan *password*, seperti tersaji pada Gambar 5. Jika *username* dan *password* salah maka

user tidak dapat login ke halaman utama.

4.1.2 Implementasi Menu Utama

Pada Gambar 6 adalah Menu Utama yang dapat diakses oleh karyawan jika berhasil login. Terdapat menu yang dimiliki oleh user sesuai hak akses yang telah diberikan oleh administrator.

4.1.3 Implementasi Budget Travel

Pada Gambar 7 adalah menu budget travel yang digunakan oleh

bagian keuangan untuk men-setting budget karyawan setiap tahun dan GL Account yang didapat user sesuai dengan ketentuan pihak management. Jika budget habis sebelum tahun berakhir maka pengajuan perjalanan dinas akan terjadi status Hold dan user atau karyawan harus pengajuan penambahan budget. Digunakan untuk mengontrol pengeluaran keuangan setiap tahunnya.

GL Account	Cost	Action
0010142 By Tol & parkir	1.000.000	✖
0010143 By Hotel	10.000.000	✖
0010144 By Hotel Pengeluaran	20.000.000	✖
0010144 By Konsumsi	5.000.000	✖
Total	56.000.000	

Gambar 7. Form budget travel

GL Account	Budget User	Total Pengeluaran (Incl Out.Stid)	Bisa Budget (Incl Out.Stid)	Total Pengeluaran (Excl Out.Stid)	Bisa Budget Actual
0010142 By Tol & parkir	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
0010143 By Hotel	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
0010144 By Hotel Pengeluaran	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000
0010144 By Konsumsi	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
TOTAL	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000

Gambar 8. View budget travel.

Setelah budget ter-setting setiap gl account data akan tersimpan dan akan masuk ke halaman view budget travel, seperti terlihat pada Gambar 8. Karyawan atau user dapat melakukan perjalanan dinas setelah mendapatkan budget. Jika karyawan yang tidak memiliki budget tidak dapat melakukan perjalanan dinas.

4.1.4 Implementasi Travel Plan

Pada Gambar 9 adalah menu travel plan yang digunakan oleh karyawan atau user untuk pengajuan perjalanan dinas yang akan dituju. Wajib dibuat sebelum melakukan perjalanan dinas. Setelah travel plan dibuat akan ada proses approval ke atasan karyawan. Jika disetujui

karyawan dapat melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas yang sudah di approved.

Setelah *travel plan* tersimpan data akan tersimpan dalam *database* dan secara tampilan akan masuk ke

view travel plan, seperti tersaji pada Gambar 10. Status akan menjadi *active* dan proses selanjutnya *approved* ke atasan karyawan tersebut.

Gambar 9. Form travel plan

View Travel Plan #5

Nama User	Mega
Tanggal Request	08 Dec 2012
My Travel	13000000000000000000
Tanggal Approve	
Keterangan	Trip ke Surabaya ke Makasar dan kembali ke Surabaya
Tanggal berangkat	08 Dec 2012
Tanggal kembali	08 Dec 2012
Status	Active
Expected Date	05 Jan 2013
Objective	Traveling for business

Budget User	Total Pengeluaran (incl Out-Std)	Sisa Budget (incl Out-Std)	Budget tersedia (net)
20,000,000	0	20,000,000	30,000,000

No	GL Account	Cost	Keterangan	Status
1	80100145 By Tiket Pesawat (PIC: Pindah)	2,000,000	Tiket PP SLUBMK5	Active
2	80100144 By Hotel	150,000		Active
3	80100142 By Biaya Perjalanan	200,000		Active
Total Cost		2,450,000		

HISTORY UPDATE	
Tanggal Update	Comment

HISTORY APPROVAL					
No	User Approve	Level	Status	Approve Date	Comment

STATUS APPROVAL TRAVEL					
No	User Approve	Level	Status	Approve Date	Comment
1	Urena	1	Active		
2	Firman	2	Active		

Gambar 10. View travel plan

Setelah *travel plan* proses *approved* status berubah menjadi *approved* dan surat tugas dapat diprint sebagai pegangan untuk surat tugas keluar kantor, seperti terlihat pada Gambar 11.

4.1.5 Implementasi Travel Claim

Setelah *travel plan* sudah disetujui. Karyawan sudah selesai

melaksanakan tugas dinas. Setelah itu karyawan atau *user* harus melakukan pelaporan biaya perjalanan dinas. Untuk pengeluarannya dapat kurang atau lebih dari *estimasi travel plan* yang penting harus sesuai dengan kwitansi yang ada dan sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas, seperti pada Gambar 12.

The form contains the following details:

- Nama: Mega
- No Travel: TR/140/2019/1207/00002
- Tanggal Travel: 07 Dec 2019
- Keperluan: Perjalanan dinas - Training FPK
- Periode Perjalanan: 07 Dec 2019
- Tanggal Berangkat: 13 Dec 2019
- Tanggal Kembali: Surabaya
- Tempat Berangkat: Makasar
- Tempat Tujuan: Makasar
- Objectif: training fpk, training bs

No	Nama User	Status	Tanggal Approve	Comment	TT
1	Diana	Approved	07 Dec 2019		

Gambar 11. Print travel plan

The form includes input fields for:

- No Travel: TR/140/2019/1207/00002
- DATA BANK: No Rekening: 01-703370000, Nama Bank: BCA, Akun Bank: FPK (Rp. Ringkas)
- User: Mega, No Rekening: 2.450.000
- Upload File: Multiple 'Choose File' buttons.

No	GL Account	Estimasi Cost	2019-12-08	2019-12-7	2019-12-8	2019-12-9	2019-12-10	2019-12-11	2019-12-12	\$
	Area									
	KM Pagi									
	KM Sore									
1	80100140 By Hotel Perjalanan	2.000.000	2.105.000	0	0	0	0	0	0	0
2	80100141 By Transportasi	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3	80100142 By Travel Perjalanan	800.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Total Estimasi		2.450.000								
Total Claim										182.100

Buttons: Simpan (draft), Simpan

Gambar 12. Form travel claim

TRAVELING REPORT

LAPORAN KLAIM & SISA BUDGET ACTUAL

Menu: LAPORAN KLAIM & SISA BUDGET ACTUAL

USER: [] TO: []

VIEW

EXPORT XLS

Gambar 18. Form travel report

DISPLAY DATA

CLAIM & SISA BUDGET ACTUAL

No	Uraian	Ud. Account	Ud. Detail	Budget	Claim	Sisa Budget
1a	02-0014-0	02-0014-0	02-0014-0	12.000.000	1.000.000	5.000.000
	02-0014-1	02-0014-1	02-0014-1	12.000.000	0	12.000.000
	02-0014-6	02-0014-6	02-0014-6	1.000.000	0	1.000.000
	02-0014-8	02-0014-8	02-0014-8	12.000.000	0	55.000.000

Gambar 19. View travel report

Setelah *filter* nama diisi dan di klik *view* akan muncul data *budget user* yang telah dipilih, seperti pada Gambar 19. *Budget* yang muncul adalah *budget actual* yang sudah di *claim* dan di *transfer* oleh bagian keuangan atau *finance*.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan dan dan telah dilakukan uji coba aplikasi penulis menerapkan dalam laporan ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu bahwa pembuatan aplikasi website ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di PT Dua Kelinci melakukan peningkatan efektifitas pelayanan pengajuan dan pelaporan biaya perjalanan dinas. Dengan adanya sistem informasi ini perjalanan dinas pegawai dapat terkontrol dengan baik serta mengurangi biaya operasional dan memberikan kemudahan bagi pegawai untuk melakukan pengajuan perjalanan dinas. Dengan sistem informasi perjalanan dinas seperti ini dapat mengubah kinerja PT Dua Kelinci menjadi lebih baik dan lebih profesional dalam aktivitasnya, serta *notifikasi* akan disampaikan di email membantu mempercepat proses *approval*.

1.2 Saran

Penulis menyadari bahwa sistem informasi pengelolaan perjalanan dinas ini masih jauh dari sempurna dan masih diperlukan banyak perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai aspek . Beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu penulis berharap agar sistem informasi perjalanan dinas yang telah dirancang oleh penulis dapat dikembangkan kedepannya dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi karena kesalahan manusia atau *human error*. Melakukan jadwal *maintenance* web secara rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan agar file-file laman berfungsi secara normal sebagaimana mestinya.

6. Daftar Pustaka

- [1] I. Oktaviani and A. Mulyani, "Pengembangan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Beserta Rincian Perjalanan Dinas di Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Kabupaten Garut," *Jurnal Algoritma*, vol. 13, no. 1, pp. 58–62, 2016.
- [2] Y. Heriyanto, "Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web Pada PT.APM Rent Car," *Jurnal Intra-Tech*, vol. 2, no. 2, pp. 64–77, 2018.

- [3] A. Habib, A. Darwanto, E. Ronando, and Slamet, "Pump control system using microcontroller and Short Message Service (SMS) gateway for flood prevention," *Springer Proceedings in Physics*, vol. 193, no. January, pp. 607–621, 2017.
- [4] A. Habib, M. A. Jani, D. A. Pratama, and E. Ronando, "Development of archives management information system with RFID and SMS gateway," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, vol. 24, no. 4, pp. 5227–5243, 2020.
- [5] A. Habib, D. A. Rozi, and G. Kusnanto, "Code of Conduct Information System Using Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) Method at SMK XYZ," *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, vol. 5, no. 1, pp. 86–104, 2021.
- [6] E. Triandini, F. A. Hermawati, and I. K. P. Suniantara, "Hierarchical Clustering For Functionalities E-Commerce Adoption," *Jurnal Ilmiah Cursor*, vol. 10, no. 3, pp. 111–118, 2020.
- [7] A. Habib and R. S. Maulana, "Sistem Informasi Geografis dan Adminitrasi Kependudukan Desa Padangbandung Berbasis Web," *KONVERGENSI*, vol. 15, no. 1, pp. 1–12, 2019.
- [8] Y. Kurnianingtyas and F. A. Hermawati, "Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Kemiskinan dan Gizi Buruk di Jawa Timur," *KONVERGENSI*, vol. 13, no. 1, pp. 40–49, 2017.
- [9] A. B. Yunanda, S. Supangat, and F. Siregar, "Sistem Informasi E-Learning Program Studi Teknik Informatika di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya," *KONVERGENSI*, vol. 11, no. 2, pp. 1–8, 2015.
- [10] A. Winarto and E. S. Y. Wrahatnala, "Sistem Informasi Kinerja Dosen di Fakultas Teknik Untag Surabaya," *Konvergensi*, vol. 14, no. 2, pp. 77–87, 2018.
- [11] A. Geniusia and F. Samopa, "Pembuatan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (SIPD-Kanwil DJPBN)," *Jurnal Teknik POMITS*, vol. 2, no. 2, pp. 366–370, 2013.
- [12] W. Nurcahyo and Y. Agustina, "Pengembangan Sistem Informasi Berbasis WEB Manajemen Perjalanan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 61–70, 2012.
- [13] B. M. Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga, 2007.
- [14] R. R. Pressman and B. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 2014.
- [15] T. A. Kurniawan, "Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 5, no. 1, p. 77, 2018.

**PENENTUAN RUTE OPTIMAL PADA DISTRIBUSI BARANG
MENGUNAKAN ALGORITMA *GREEDY*
(Studi Kasus: UD XYZ)**

**Ardy Januanto^{1,*}, Abdullah Faqih Septiyanto², Andrey Kartika Widhy
Hapantenda³**

^{1,3}Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945

²Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Infomatika Cerdas, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember

Email: ardyjanuanto@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The distribution of goods is an important thing that must consider in the continuity of a business. The better the distribution of goods will have an impact on increasing customer satisfaction. UD XYZ is a distributor of motorcycle masks in Surabaya. The distribution route, which is carried out every day, does not have a fixed route selection reference and is constantly changing without a clear basis. The distribution process often experiences delays in the delivery of goods. For this reason, optimization is needed in determining the optimal distribution route to save time, costs, and other operations. A greedy algorithm is one of the algorithms used to determine the optimal solution. The greedy algorithm is an algorithm that follows a problem-solving heuristic making a locally optimal choice at each stage in the hope of finding a global optimal. With the implementation of the greedy algorithm, this research produces an optimal distance and can provide benefits to UD XYZ.

Keywords: Distribution of goods, optimization, distribution routes, greedy algorithm

ABSTRAK

Distribusi barang merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada keberlangsungan sebuah bisnis. Semakin baik distribusi barang maka akan berdampak terhadap meningkatnya kepuasan pelanggan. UD XYZ merupakan salah satu distributor masker motor di Surabaya. Rute distribusi yang setiap hari dilakukan tidak memiliki acuan pemilihan rute yang tetap dan selalu berubah – ubah tanpa ada dasar yang jelas, sehingga proses distribusi sering mengalami kendala keterlambatan pengiriman barang. Untuk itu diperlukan optimasi dalam menentukan rute distribusi yang optimal agar lebih menghemat waktu, biaya dan operasional lainnya. Algoritma *greedy* merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan solusi optimal. Algoritma *greedy* adalah algoritma yang mengikuti heuristik pemecahan masalah membuat pilihan optimal lokal pada setiap tahap dengan harapan menemukan optimal global. Pada penelitian ini, pemilihan lokal digambarkan dengan *node – node* yang diterapkan sebagai lokasi distribusi barang kemudian memilih jalur terbaik antar lokasi distribusi. Dengan implementasi algoritma *greedy*, penelitian ini menghasilkan jarak yang optimal dan mampu memberikan keuntungan pada UD XYZ.

Kata Kunci: Distribusi barang, optimasi, rute distribusi, algoritma *greedy*

1. Pendahuluan

Distribusi barang dalam konsep manajemen secara umum dikenal dengan sebutan logistik, yaitu proses

penyediaan barang berdasarkan dari tersedianya barang pada penyimpanan sampai dengan proses pengiriman. Proses distribusi barang dimulai dari

distributor kemudian dialokasikan menuju retail, grosir maupun pengecer [1]. UD XYZ adalah sebuah usaha dagang dan juga merupakan salah satu distributor di Surabaya yang bergerak di bidang distributor masker motor. Dalam penerapannya, UD XYZ sering mengalami aduan dari pelanggan karena keterlambatan distribusi. Alasan keterlambatan tersebut disebabkan karena pengambilan rute distribusi hanya melalui asumsi *driver* saja. Untuk meminimalisir aduan dari pelanggan, diperlukan sebuah metode penentuan rute agar dapat mengoptimalkan distribusi barang tersebut.

Dari beberapa metode algoritma yang ada, penelitian ini menggunakan algoritma *greedy* sebagai penentuan rute optimal, karena algoritma *greedy* lebih optimal jika titik tujuan kurang dari 10 titik [2]. Titik tujuan yang akan dijadikan rute distribusi barang adalah 8 titik. Titik – titik tersebut tersebar di berbagai daerah di Surabaya. Algoritma *greedy* mampu menunjukkan beberapa pilihan rute yang ditempuh, dan yang nantinya akan dipilih adalah hasil yang paling kecil yang berarti bahwa jarak yang ditempuh lebih pendek.

Dengan menggunakan algoritma *greedy*, diharapkan mampu mengoptimalkan rute pada proses distribusi barang di UD.XYZ untuk memperbaiki layanan ke pelanggan. selain itu, hasil optimal dari rute distribusi barang dapat meningkatkan keuntungan UD.XYZ karena dapat melakukan penekanan biaya dan waktu tempuh.

2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan kasus yang sama dengan melakukan penerapan seperti algoritma genetika untuk pencarian

rute terpendek pada dinas kebersihan [3] dan juga penentuan rute distribusi pos [4]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnah [5] yaitu menggunakan algoritma *heuristic* untuk optimalisasi distribusi barang dan juga penelitian lain sama – sama optimasi tetapi dengan tujuan yang berbeda yaitu metode optimasi pada layanan purna jual [6]. Optimasi lain juga terdapat pada penelitian Karina [1] dengan menggunakan algoritma *branch and bound*.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan algoritma *greedy* sebagai metode untuk menentukan solusi optimum rute. Optimum rute pada penelitian ini adalah rute terpendek. Algoritma *greedy* adalah algoritma yang mengikuti heuristik pemecahan masalah membuat pilihan optimal lokal pada setiap tahap dengan harapan menemukan optimal global [7]–[11]. Dalam banyak masalah, strategi *greedy* secara umum tidak menghasilkan solusi optimal, tetapi heuristik *greedy* dapat menghasilkan solusi optimal lokal yang mendekati solusi optimal global dalam waktu yang wajar [12]. Seperti pada penelitian yang dilakukan Donny [13] menggunakan algoritma *greedy* untuk penentuan rute di museum Yogyakarta dan juga penentuan distribusi PMI yang dilakukan oleh Mahendra [14].

Jika algoritma *greedy* dapat memecahkan masalah, maka secara umum itu menjadi metode terbaik untuk menyelesaikan masalah itu karena algoritma *greedy* secara umum lebih efisien daripada teknik lain seperti pemrograman dinamis. Tapi algoritma *greedy* tidak selalu bisa diterapkan. Misalnya, masalah *Fractional Knapsack* dapat diselesaikan menggunakan *greedy*, tetapi *0-1 knapsack* tidak dapat diselesaikan menggunakan *greedy* [12]

3. Metode

Terdapat beberapa langkah yang digunakan pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, eliminasi jarak rute antar titik tujuan, penentuan rute terpendek antar titik, implementasi sirkuit *hamilton*, dan penentuan rute optimal menggunakan algoritma *greedy*, seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur metodologi penelitian

Tabel 1. Matriks Jarak Antar Titik Distribusi

	UD.XYZ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
UD.XYZ	0	600m	920m	880m	1200m	650m	550m	469m
R1	600m	0	670m	890m	860m	910m	750m	880m
R2	1300m	780m	0	650m	788m	865m	897m	886m
R3	860m	890m	932m	0	976m	677m	658m	1032m
R4	1200m	869m	800m	975m	0	994m	760m	750m
R5	650m	900m	845m	677m	882m	0	876m	455m
R6	650m	612m	671m	991m	701m	876m	0	987m
R7	500m	833m	921m	592m	699m	796m	907m	0

3.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak UD.XYZ. Data yang dikumpulkan adalah data titik distribusi. Untuk penentuan jarak, peneliti menggunakan google maps sebagai acuan jarak tempuh antar titik distribusi dengan satuan meter (m). Dari hasil tersebut diperoleh data matriks jarak seperti pada Tabel 1.

3.2. Eliminasi Jarak Rute Antar Titik Tujuan

Eliminasi jarak rute antar titik tujuan dilakukan karena mengacu pada algoritma *greedy*, dimana sifat dari algoritma *greedy* yaitu mencari nilai seminimal mungkin untuk mendapatkan nilai optimal [15]. Pada Tabel 1 dapat dilihat terdapat perbedaan jarak antara rute berangkat dan rute kembali, hal itu dikarenakan terdapat jalan satu arah yang mengakibatkan jalur rute berangkat

tidak sama dengan jalur rute kembali. Maka dari itu proses penyederhanaan rute dilakukan dengan mengeliminasi rute yang jauh dan mengambil rute yang dekat.

3.3. Penentuan Rute Terpendek Antar Titik

Setelah dilakukan eliminasi jarak yang jauh antar rute, proses selanjutnya yaitu melakukan penentuan rute terpendek dari tiap titik. Penentuan rute tersebut berdasarkan hasil eliminasi pada proses sebelumnya.

3.4. Implementasi sirkuit *Hamilton*.

Pada proses ini penentuan rute tiap titik di implementasikan dengan gambar sirkuit *Hamilton*. Model sirkuit *Hamilton* adalah sebuah aliran rute antar titik yang melewati tiap titik tepat satu kali kecuali untuk titik awal karena nantinya titik awal tersebut nantinya menjadi titik akhir [16]. Sirkuit *Hamilton* digunakan untuk

menggambarkan beberapa alternatif alur rute dari awal di UD XYZ sampai Kembali lagi ke titik awal yaitu di UD XYZ.

3.6. Penentuan Rute Optimal Menggunakan Algoritma Greedy

Penentuan rute optimal menggunakan algoritma *greedy* yaitu dengan membandingkan beberapa alternatif rute dengan jarak yang sudah diketahui sesuai implementasi sirkuit *Hamilton*. Hasil alternatif rute tersebut dapat disebut sebagai solusi optimum lokal. Setelah penentuan solusi optimum lokal, selanjutnya yaitu menentukan jarak terpendek dari semua kemungkinan alternatif solusi yang disebut solusi optimum global. Implementasi algoritma *greedy* untuk pemilihan rute optimal dapat dijelaskan pada notasi *pseudocode* pada Gambar 2.

```

Deklarasi
  int J[n] //alternatif solusi
  lokal
  int hasil //jarak rute terpendek
hasil = 0
For i=1 to n do
  if (hasil < J[i]) then
    hasil = J[i]
  endif
end
    
```

Gambar 2. Pseudocode optimasi menggunakan algoritma *greedy*

Dari Gambar 2 dapat dilihat bagaimana algoritma *greedy* mengambil kemungkinan jarak terpendek dari beberapa alternatif solusi yang ada di lambangkan dalam notasi $J[n]$, dimana n adalah jumlah alternatif solusi. Kemudian setiap alternatif solusi tersebut akan dibandingkan dengan alternatif lain yang akan menghasilkan solusi optimum global yaitu jarak rute terpendek.

4. Hasil Dan Pembahasan

Bab Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil dari penelitian/pengujian yang telah dilakukan.

4.1. Penyederhanaan rute

Hasil dari penyederhanaan rute dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 dapat dilihat terdapat beberapa rute yang di eliminasi karena memiliki jarak tempuh rute yang panjang. Selain itu poses eliminasi tidak berlaku pada panjang rute yang sama seperti rute dari UD XYZ menuju titik R1 yang memiliki jarak yang sama dengan rute dari R1 menuju UD XYZ maka semua rute tersebut di terima.

4.2. Penentuan Rute Optimal dari Tiap Titik

Dari hasil proses eliminasi rute pada Tabel 2, pada proses ini

Tabel 2. Matriks jarak setelah proses penyederhanaan rute

	UD.XYZ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
UD.XYZ	0	600m	920m	-	1200m	650m	550m	469m	498m
R1	600m	0	670m	890m	860m	-	-	-	-
R2	-	-	0	650m	788m	-	-	886m	-
R3	860m	890m	-	0	-	677m	658m	-	-
R4	1200m	-	-	975m	0	-	-	-	605m
R5	650m	900m	845m	677m	882m	0	876m	455m	-
R6	-	612m	671m	-	701m	876m	0	-	450m
R7	-	833m	-	592m	699m	-	907m	0	-
R8	498m	810m	663m	655m	-	589m	-	450m	0

penentuan rute optimal digambarkan dalam sebuah graf sesuai hasil dari Tabel 2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Rute optimal dari UD XYZ

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat tujuh alternatif titik tujuan yang dipilih berdasarkan jarak terpendek yaitu dari titik awal menuju R1 dengan jarak 600m, menuju R2 dengan jarak 920m, menuju R4 dengan jarak 1200m, menuju R5 dengan jarak 650m, menuju R6 dengan jarak 550m. Menuju R7 dengan jarak 469m, dan juga menuju R8 dengan jarak 498m.

Gambar 4. Rute optimal dari titik R1

Pada Gambar 4 terdapat empat rute optimal dari titik R1 yaitu menuju titik UD XYZ dengan jarak 600m, menuju titik R2 dengan jarak 670m, menuju titik R3 dengan jarak 890m, dan menuju titik R4 dengan jarak 860m

Gambar 5. Rute optimal dari titik R2

Pada Gambar 5 terdapat tiga titik terpendek dimulai dari titik R2 menuju

R3 dengan jarak 650m, menuju titik R4 dengan jarak 788m, dan menuju titik R7 dengan jarak 886m.

Gambar 6. Rute optimal dari titik R3

Pada Gambar 6 terdapat empat rute optimal yaitu dari titik R3 menuju UD.XYZ dengan jarak 860m, menuju titik R1 dengan jarak 890m, menuju titik R5 dengan jarak 677m, dan juga menuju titik R6 dengan jarak 658m.

Gambar 7. Rute optimal dari titik R4

Pada Gambar 7 terdapat tiga rute optimal yaitu dari titik R4 yaitu menuju titik pada UD XYZ dengan jarak 1200m, menuju titik R3 dengan jarak 975m, dan menuju titik R8 dengan jarak 605m.

Gambar 8. Rute optimal dari titik R5

Pada Gambar 8 terdapat tujuh rute jarak optimal yang dimulai dari titik R5 menuju UD XYZ dengan jarak 650m, menuju titik R1 dengan jarak 900m, menuju titik R2 dengan jarak 845m, menuju titik R3 dengan jarak 677m, menuju titik R4 dengan jarak 882m, menuju titik R6 dengan jarak

menandakan bahwa rute tersebut diterima karena kembali ke titik awal.

4.4. Penentuan Rute Optimal Menggunakan Algoritma Greedy

Setelah melakukan percobaan kemungkinan rute yang dilalui, maka langkah selanjutnya adalah penentuan rute terpendek. Dari 30 alternatif rute, pada penelitian ini peneliti menampilkan 18 kemungkinan rute jarak terbaik. Alternatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rute Alternatif

No.	Rute alternatif	Jarak
1	UD.XYZ-R5-R1-R3-R6-R2-R7-R4-R8- UD.XYZ	6457m
2	UD.XYZ-R5-R1-R3-R6-R8-R2-R7-R4- UD.XYZ	6996m
3	UD.XYZ-R5-R1-R4-R8-R7-R6-R2-R3- UD.XYZ	6553m
4	UD.XYZ-R2-R3-R6-R4-R8-R7-R1- UD.XYZ	5992m
5	UD.XYZ-R5-R4-R3-R6-R6-R8-R7-R1- UD.XYZ	6531m
6	UD.XYZ-R5-R2-R4-R8-R7-R3-R6-R1- UD.XYZ	5800m
7	UD.XYZ-R5-R2-R4-R8-R7-R6-R1-R3-UD.XYZ	6607m
8	UD.XYZ-R5-R2-R7-R1-R3-R6-R4-R8-UD.XYZ	6566m
9	UD.XYZ-R5-R2-R7-R3-R6-R1-R4-R8-UD.XYZ	6206m
10	UD.XYZ-R5-R2-R7-R3-R6-R4-R8-R1-UD.XYZ	6347m
11	UD.XYZ-R5-R2-R7-R3-R6-R8-R1-R4-UD.XYZ	6301m
12	UD.XYZ-R5-R2-R7-R4-R3-R6-R8-R1-UD.XYZ	6573m
13	UD.XYZ-R5-R2-R7-R4-R8-R3-R6-R1-UD.XYZ	5560m
14	UD.XYZ-R5-R2-R7-R6-R1-R4-R8-R3-UD.XYZ	6880m
15	UD.XYZ-R5-R2-R7-R6-R4-R8-R1-R3-UD.XYZ	7154m
16	UD.XYZ-R5-R2-R7-R6-R4-R8-R3-R1-UD.XYZ	6739m
17	UD.XYZ-R5-R2-R7-R6-R8-R1-R4-R3-UD.XYZ	7243m
18	UD.XYZ-R5-R2-R7-R6-R8-R3-R1-R4-UD.XYZ	7343m

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa rute yang paling optimal yaitu rute dengan urutan **UD.XYZ - R5 - R2 - R7 - R4 - R8 - R3 - R6 - R1 - UD.XYZ** dengan panjang total jarak perjalanan yaitu **5560** dalam satuan meter.

5. Penutup

Algoritma *greedy* memungkinkan kita memilih hasil minimum dari beberapa alternatif solusi lokal. Dalam hal ini hasil minimum yang dimaksud adalah jarak rute terpendek yaitu pada rute alternatif nomor 13 dengan panjang rute **5560 meter**. Kelebihan dari algoritma *greedy* adalah kecepatan dalam menentukan rute optimal karena langsung mencoba semua peluang yang ada. Adapun kelemahan dari algoritma *greedy* adalah membutuhkan waktu yang sangat lama apabila titik – titik sebagai alternatif rute lebih banyak, karena pengecekan jarak antar titik dilakukan dengan mengecek satu per satu jarak tempuh antar titik. Dengan demikian algoritma *greedy* lebih cocok untuk jumlah alternatif titik yang sedikit sedangkan untuk titik yang lebih besar tidak cocok.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan hanya berupa jarak tempuh antar titik. Untuk alternatif lain seperti waktu, efisiensi bahan bakar dan kemacetan tidak dihitung. Kedepannya penelitian ini akan menambahkan beberapa variabel pendukung agar dapat digunakan dalam kondisi yang bervariasi.

6. Daftar Pustaka

- [1] K. Auliasari, M. Kertaningtyas, and D. W. L. Basuki, "Optimalisasi Rute Distribusi Produk Menggunakan Metode Traveling Salesman Problem," *Jurnal Sains, Teknologi dan*

- Industri*, vol. 16, no. 1, 2018.
- [2] D. T. Wiyanti, "Algoritma Optimasi Untuk Penyelesaian Travelling Salesman Problem," *Jurnal Transformatika*, vol. 11, no. 1, 2013.
- [3] M. D. A. Cipta Hasibuan and L. -, "Pencarian Rute Terbaik Pada Travelling Salesman Problem (TSP) Menggunakan Algoritma Genetika pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru," *SATIN - Sains dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 1, 2016.
- [4] S. Rohman, L. Zakaria, A. Asmiati, and A. Nuryaman, "Optimisasi Travelling Salesman Problem dengan Algoritma Genetika pada Kasus Pendistribusian Barang PT. Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Matematika Integratif*, vol. 16, no. 1, p. 61, 2020.
- [5] Mutia Hasanah, Nazaruddin Matondang, and Aulia Ishak, "Penentuan Rute Distribusi Barang yang Optimal dengan Menggunakan Algoritma Heuristik pada PT. XYZ," *Jurnal Teknik Industri USU*, vol. 3, no. 3, 2013.
- [6] A. Januantoro and R. Sarno, "Repair and replacement strategy for optimizing cost and time of warranty process using integer programming," *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 16, no. 6, 2018.
- [7] H. A. Abdulkarim and I. F. Alshammari, "Comparison of Algorithms for Solving Traveling Salesman Problem," *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, vol. 4, no. 6, pp. 76–79, 2015.
- [8] M. F. A. Sahputra, R. N. Devita, S. A. Siregar, and K. C. Kirana, "Implementation of Traveling Salesman Problem (TSP) based on Dijkstra ' s Algorithm in Logistics System," *International Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 14, no. 1, pp. 39–44, 2016.
- [9] B. C. Geiger and G. Böcherer, "Greedy algorithms for optimal distribution approximation," *Entropy*, vol. 18, no. 7, 2016.
- [10] M. Z. Usman and T. Oktiarso, "Implementasi Algoritma Greedy untuk Menyelesaikan Travelling Salesman Problem di Distributor PT . Z," *Journal of Integrated System*, vol. 1, no. 2, pp. 216–229, 2018.
- [11] H. Fahmi, M. Zarlis, E. B. Nababan, and P. Sihombing, "Implementation of the Greedy Algorithm to determine the nearest route Search in distributing food production," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 769, no. 1, pp. 0–7, 2020.
- [12] S. Ejim and R. N. D, "Implementation of Greedy Algorithm in Travel Salesman Problem," no. September, pp. 1–8, 2012.
- [13] D. L. Ichsan, L. D. N. Reni, and P. K. Abiyasa, "Menentukan jalur terpendek dalam mengunjungi museum di yogyakarta dengan traveling salesman problem (tsp)," pp. 32–37, 1800.
- [14] Y. D. Mahendra, N. Nuryanto, and A. Burhanuddin, "Sistem Penentuan Jarak Terdekat dalam Pengiriman Darah di PMI Kota Semarang dengan Metode Algoritma Greedy," *Jurnal Komtika*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [15] Y. Liu, E. K. P. Chong, A. Pezeshki, and Z. Zhang,

“Submodular optimization problems and greedy strategies: A survey,” *Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications*, vol. 30, no. 3, 2020.

- [16] A. Kosasih, Y. D. Aprianto, Sukardi, M. Sya'Roni, and R. Setiadi, “Application of the Hamilton circuit algorithm for optimal route search in city transport routes,” *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, vol. 9, no. 8, 2018.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

Jurnal Konvergensi Untag Surabaya

e-ISSN: 2721-0936

9 772721 093005

ISSN 1858-0688

9 771858 068818